

**PERANCANGAN APLIKASI QUIZ BERBASIS MOBILE
MENGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER UNTUK
MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DIGITAL
PADA SMK NEGERI 6 KOTA JAMBI**

PROYEK PENELITIAN

Disusun oleh:

Muhammad Nazaruddin Ilham	8020220126
Oktaviani Pratama Ningsih	8020220083
Nurhikmah Firmanda	8020220085

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Kelulusan Mata kuliah Proyek Penelitian

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA
JAMBI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : PERANCANGAN APLIKASI QUIZ BERBASIS
MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK
FLUTTER UNTUK MENINGKATKAN
PEMBELAJARAN DIGITAL PADA SMK NEGERI 6
KOTA JAMBI

Nama/NIM : 1. Muhammad Nazaruddin Ilham / 8020220126
2. Oktaviani Pratama Ningsih / 8020220083
3. Nurhikmah Firnanda / 8020220085

Tanggal Presentasi :

Mengesahkan

Ka. Prodi Teknik Informatika

Pembimbing

Marrylinteri Istoningtyas, ST, M.Kom
NIK: YDB.16.82.108

Abdul Harris, S.Kom, M.Kom
NIK: YDB.11.86.080

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PROYEK PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muhammad Nazaruddin Ilham / 8020220126
2. Oktaviani Pratama Ningsih / 8020220083
3. Nurhikmah Firnanda / 8020220085

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Proyek Penelitian kami asli secara ide dan isi.
2. Laporan Proyek Penelitian kami tidak merupakan hasil plagiat.
3. Laporan Proyek Penelitian Kami tidak melanggar ketentuan lain yang ditetapkan oleh Universitas Dinamika Bangsa.

Apabila dikemudian hari ternyata laporan Proyek Penelitian kami terbukti secara sah memenuhi unsur di atas, maka kami menyatakan kesediaan untuk diberi sanksi yang berlaku.

Jambi, 30 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

1.

2.

3.

ABSTRAK

Muhammad Nazarudin Ilham 8020220126

Oktaviani Pratama Ningsih 8020220083

Nurhikmah Firnanda 8020220085

**PERANCANGAN APLIKASI QUIZ BERBASIS MOBILE
MENGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER UNTUK MENINGKATKAN
PEMBELAJARAN DIGITAL DI SMK NEGERI 6 KOTA JAMBI**

Kata Kunci: Aplikasi Kuis, Flutter, Mobile Learning, Pembelajaran Digital

(xiv + 131 + lampiran)

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penerapan media pembelajaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi kuis berbasis mobile menggunakan framework Flutter yang dapat mendukung proses pembelajaran digital di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Aplikasi ini dirancang untuk membantu guru dalam menyusun soal kuis, mengelola materi pelajaran, serta memantau hasil belajar siswa secara interaktif dan efisien. Sementara itu, siswa dapat mengakses kuis dan materi pembelajaran kapan saja melalui perangkat mobile mereka. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pendekatan waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasil dari pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu berjalan dengan baik di berbagai perangkat Android, memiliki antarmuka yang ramah pengguna, serta mendukung peningkatan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat tercipta suasana belajar yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran era digital.

Daftar Pustaka (2016-2025)

ABSTRACT

Muhammad Nazarudin Ilham 8020220126

Oktaviani Pratama Ningsih 8020220083

Nurhikmah Firnanda 8020220085

DEVELOPMENT OF A MOBILE QUIZ APPLICATION USING THE FLUTTER FRAMEWORK TO IMPROVE DIGITAL LEARNING AT SMK NEGERI 6 KOTA JAMBI

Keywords: Quiz Application, Flutter, Mobile Learning, Digital Learning

(xiv + 131 + Attachments)

The rapid development of information technology has driven a transformation in the field of education, particularly in the implementation of digital learning media. This research aims to design and develop a mobile-based quiz application using the Flutter framework to support the digital learning process at SMK Negeri 6 Kota Jambi. The application is designed to assist teachers in composing quiz questions, managing learning materials, and monitoring students' learning outcomes interactively and efficiently. Meanwhile, students can access quizzes and learning materials anytime through their mobile devices. The system development method used in this study is the waterfall approach, which consists of analysis, design, implementation, testing, and maintenance stages. The results of system testing show that the application runs well on various Android devices, features a user-friendly interface, and enhances student engagement in the learning process. With this application, it is expected that a more dynamic learning environment can be created, aligned with the needs of digital era education.

Bibliography (2016-2025)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga tugas proyek penelitian yang berjudul **“PERANCANGAN APLIKASI QUIZ BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DIGITAL PADA SMK NEGERI 6 KOTA JAMBI”** ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan dalam mata kuliah kerja praktek.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proyek penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dari aplikasi-aplikasi yang akan dibangun di kemudian hari.

Dalam menyelesaikan penyusunan proyek penelitian ini, penulis telah memperoleh banyak masukan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih, yaitu kepada:

1. Bapak Ir. Eddy Anthony, SH, MM selaku Ketua Yayasan Universitas Dinamika Bangsa Jambi.
2. Bapak Dr. Ir. Herry Mulyono, MM selaku Pembina Yayasan Universitas Dinamika Bangsa Jambi.
3. Bapak Prof. Setiawan Assegaf, ST, MMSI, Ph.D selaku Rektor Universitas Dinamika Bangsa Jambi.
4. Ibu Merrylinteri Istoningtyas, ST, M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika
5. Bapak Abdul Harris, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan penelitian ini.
6. Bapak Endra Gunawan, M.pd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Jambi
7. Orang tua, Keluarga beserta teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dengan ditulisnya laporan proyek penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan juga dapat menjadi acuan bagi rekan-rekan yang akan merancang sebuah web dikemudian hari dan akhir kata penulis sampaikan ucapan terima kasih.

Jambi, 30 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PROYEK PENELITIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Tujuan	3
1.4.2 Manfaat	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Perancangan.....	4
2.2 Aplikasi.....	4
2.3 <i>Quiz</i>	5
2.4 <i>Mobile</i>	6
2.5 <i>Framework</i>	7
2.6 Flutter	8
2.7 Pembelajaran Digital	9
2.8 Android.....	10
2.9 Visual Studio Code	11
2.10 Database	12
2.11 <i>Firebase</i>	14

2.12 Supabase	15
2.13 UML (<i>Unified Modeling Language</i>)	16
2.13.1 <i>Use Case Diagram</i>	17
2.13.2 <i>Activity Diagram</i> (Diagram Aktivitas).....	20
2.13.3 <i>Class Diagram</i> (Diagram Kelas)	21
2.14 PENELITIAN SEJENIS.....	23
BAB III.....	32
METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Kerangka Kerja Penelitian.....	32
3.1.1 Identifikasi Masalah.....	33
3.1.2 Studi Literatur	33
3.1.3 Pengumpulan Data	33
3.1.4 Analisa Data	34
3.1.5 Pengembangan Sistem	34
3.1.6 Pembuatan Laporan	34
3.2 Metode Pengumpulan Data	35
3.2.1 Metode Studi Wawancara	35
3.2.2 Metode Observasi	35
3.2.3 Metode Studi Keputusan.....	35
3.2.4 Pengumpulan Dokumen.....	35
3.3 Metode Pengembangan Sistem	36
3.3.1 Analisis Kebutuhan	37
3.3.2 Desain Sistem	37
3.3.3 Implementasi & Pengujian Unit	37
3.3.4 Pengujian Sistem.....	38
3.3.5 Pemeliharaan / <i>Maintenance</i>	38
3.4 Alat Dan Bahan Penelitian	38
3.4.1 Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	38
3.4.2 Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	39
BAB IV	40
ANALISIS DAN PERANCANGAN	40
4.1 Analisis Sistem	40
4.1.1 Gambaran Umum SMK Negeri 6 Kota Jambi.....	40
4.1.2 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	41

4.1.3 Kelemahan Sistem Yang Sedang Berjalan.....	41
4.1.4 Solusi Pemecahan Masalah.....	42
4.2 Analisis Kebutuhan Sistem.....	43
4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	43
4.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional	44
4.3 Perancangan Kebutuhan Sistem	45
4.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	45
4.3.2 Deskripsi Use Case Diagram	46
4.3.3 Activity diagram	65
4.3.4 Class Diagram.....	78
4.4 Perancangan Perangkat Lunak	79
4.4.1 Rancangan Input	79
4.4.2 Rancangan Output.....	85
4.3 Rancangan Struktur Data.....	96
BAB V.....	100
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	100
5.1 Implementasi Program	100
5.1.1 Implementasi Input Program	100
5.1.2 Implementasi Output Program.....	105
5.2 Pengujian Sistem	116
5.2.1 Pengujian Login Guru.....	116
5.2.2 Pengujian Login Siswa	117
5.2.3 Pengujian Registrasi Guru	118
5.2.4 Pengujian Registrasi Siswa.....	119
5.2.5 Pengujian Upload Materi	121
5.2.6 Pengujian Edit Materi	122
5.2.7 Pengujian Hapus Materi.....	123
5.2.8 Pengujian Membuat Soal	124
5.2.9 Pengujian Edit Soal.....	125
5.2.10 Pengujian Menghapus Soal.....	126
5.2.11 Pengujian Menjawab Soal Quiz.....	127
5.3 Analisis Hasil Yang Dicapai Oleh Sistem	128
BAB VI.....	130
PENUTUP.....	130

6.1 Kesimpulan.....	130
6.2 Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Kerja Penelitian.....	32
Gambar 3. 2 Metode Pengembangan Aplikasi	36
Gambar 4. 1 Foto SMK Negeri 6 Kota Jambi.....	40
Gambar 4. 2 Use Case Diagram.....	46
Gambar 4. 3 Activity Diagram Login Guru	66
Gambar 4. 4 Activity Diagram Login Siswa.....	67
Gambar 4. 5 Activity Diagram Register.....	68
Gambar 4. 6 Activity Diagram Logout	68
Gambar 4. 7 Activity Diagram Upload Materi	69
Gambar 4. 8 Activity Diagram Edit Materi.....	70
Gambar 4. 9 Activity Diagram Hapus Materi	71
Gambar 4. 10 Activity Diagram Membuat Soal	72
Gambar 4. 11 Activity Diagram Edit Soal	73
Gambar 4. 12 Activity Diagram Hapus Soal.....	74
Gambar 4. 13 Activity Diagram Leaderboard.....	75
Gambar 4. 14 Activity Diagram Materi	76
Gambar 4. 15 Activity Diagram Quiz	77
Gambar 4. 16 Activity Diagram Melihat Leaderboard	78
Gambar 4. 17 Class Diagram	79
Gambar 4. 18 Rancangan Halaman Login Guru.....	80
Gambar 4. 19 Rancangan Halaman Login Siswa	80
Gambar 4. 20 Rancangan Halaman register Guru	81
Gambar 4. 21 Rancangan Halaman Register Siswa.....	82
Gambar 4. 22 Rancangan Halaman Upload Materi	82
Gambar 4. 23 Rancangan Halaman Upload Materi	83
Gambar 4. 24 Rancangan Halaman Menambahkan Soal.....	84
Gambar 4. 25 Rancangan Halaman Edit Soal.....	84
Gambar 4. 26 Rancangan Halaman Utama	85
Gambar 4. 27 Rancangan Halaman Beranda guru.....	86
Gambar 4. 28 Rancangan Halaman Beranda	86
Gambar 4. 29 Rancangan Halaman Menu Materi Guru	87
Gambar 4. 30 Rancangan Halaman Lihat isi Materi.....	88
Gambar 4. 31 Rancangan Halaman Hapus Materi.....	88
Gambar 4. 32 Rancangan Halaman Menu Soal Guru	89
Gambar 4. 33 Rancangan Halaman Lihat Quiz	89
Gambar 4. 34 Rancangan Halaman Hapus Quiz.....	90
Gambar 4. 35 Rancangan Halaman Menu Materi.....	90
Gambar 4. 36 Rancangan Halaman Isi Materi Siswa	91
Gambar 4. 37 Rancangan Halaman Menu Quiz	91
Gambar 4. 38 Rancangan Halaman Quiz.....	92
Gambar 4. 39 Rancangan Halaman Hasil Quiz	93
Gambar 4. 40 Rancangan Halaman Leaderboard Guru	93
Gambar 4. 41 Rancangan Halaman Leaderboard Siswa	94
Gambar 4. 42 Rancangan Halaman Logout Guru.....	95
Gambar 4. 43 Rancangan Halaman Logout	95
Gambar 5. 1 Halaman Login Guru.....	100

Gambar 5. 2 Halaman Login Siswa	101
Gambar 5. 3 Halaman Register Guru.....	102
Gambar 5. 4Halaman Register Siswa	102
Gambar 5. 5Halaman Upload Materi.....	103
Gambar 5. 6Halaman Edit Materi.....	104
Gambar 5. 7Halaman Membuat Soal.....	104
Gambar 5. 8 Halaman Edit Soal.....	105
Gambar 5. 9 Halaman Utama.....	106
Gambar 5. 10 Halaman Beranda Guru.....	106
Gambar 5. 11 Halaman Beranda Siswa.....	107
Gambar 5. 12 Halaman Menu Beranda Guru.....	107
Gambar 5. 13 Halaman Lihat Isi Materi	108
Gambar 5. 14 Halaman Hapus Materi	108
Gambar 5. 15 Halaman Menu Soal Guru.....	109
Gambar 5. 16 Halaman Lihat Quiz	109
Gambar 5. 17 Halaman Hapus Soal.....	110
Gambar 5. 18 Halaman Menu Materi	110
Gambar 5. 19 Halaman Materi.....	111
Gambar 5. 20 Halaman Menu Quiz	111
Gambar 5. 21 Halaman Mengerjakan Quiz	112
Gambar 5. 22 Halaman Hasil Nilai.....	113
Gambar 5. 23 Halaman Leaderboard Siswa.....	113
Gambar 5. 24 Halaman Leaderboard Guru.....	114
Gambar 5. 25 Halaman Logout guru	115
Gambar 5. 26 Halaman Logout Siswa	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Use Case Diagram [39]	18
Tabel 2. 2 Activity Diagram (Diagram Aktivitas) [43]	20
Tabel 2. 3 Class Diagram (Diagram Kelas) [44].....	22
Tabel 2. 4 Penelitian Sejenis	23
Tabel 4. 1 Dekripsi Use Case Diagram Login.....	46
Tabel 4. 2 Dekripsi Use Case Diagram Register.....	48
Tabel 4. 3 Dekripsi Use Case Diagram Upload Materi.....	49
Tabel 4. 4 Deskripsi Use Case Diagram Mengedit dan Menghapus Materi	51
Tabel 4. 5 Deskripsi Use Case Diagram Membuat Soal.....	53
Tabel 4. 6 Deskripsi Use Case Diagram Mengedit dan Menghapus Soal.....	55
Tabel 4. 7 Dekripsi Use Case Diagram Materi	57
Tabel 4. 8 Dekripsi Use Case Diagram Quiz	58
Tabel 4. 9 Deskripsi Use Case Diagram Melihat Leaderboard.....	60
Tabel 4. 10 Dekripsi Use Case Diagram Melihat dan Mencetak Leaderboard....	62
Tabel 4. 11 Dekripsi Use Case Diagram Logout.....	64
Tabel 4. 12 Struktur Data teachers	96
Tabel 4. 13 Struktur Data players.....	96
Tabel 4. 14 Struktur Pada Firebase	97
Tabel 4. 15 Struktur Beranda Materi.....	97
Tabel 4. 16 Struktur Beranda Quiz.....	97
Tabel 4. 17 Struktur Materi	98
Tabel 4. 18 Struktur Tabel Quiz	98
Tabel 4. 19 Struktur Hight Skor	99
Tabel 5. 1 Pengujian Login Guru	116
Tabel 5. 2 Pengujian Login Siswa.....	117
Tabel 5. 3 Pengujian Register Guru	118
Tabel 5. 4 Pengujian Register Siswa	120
Tabel 5. 5 Pengujian Upload Materi	121
Tabel 5. 6 Pengujian Edit Materi.....	122
Tabel 5. 7 Pengujian Hapus materi	123
Tabel 5. 8 Pengujian Membuat Soal	124
Tabel 5. 9 Pengujian Edit Soal	125
Tabel 5. 10 Pengujian Hapus Soal.....	126
Tabel 5. 11 Pengujian Menjawab Soal Quiz	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Riwayat Hidup	L1
Lampiran B Wawancara	L2
Lampiran C Surat Pengajuan Izin Penelitian	L3
Lampiran D Surat Balasan Izin Penelitian	L4
Lampiran E Dokumentasi	L5
Lampiran F Listing Program	L6
Lampiran G Kartu Bimbingan	L7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan komunikasi (TIK) telah mengubah aspek kehidupan, termasuk didunia pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya mempermudah dalam proses belajar mengajar, tetapi juga memberikan pengalaman baru terhadap para siswa. Diera digital seperti sekarang, pembelajaran berbasis teknologi semakin menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan [1].

Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Negeri 6 Kota Jambi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang terus berupaya untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Meski demikian penggunaan teknologi digital di sekolah ini masih mengalami kendala, salah satunya adalah kurangnya aplikasi yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif, seperti aplikasi yang dapat memberikan soal latihan secara interaktif dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan menggunakan aplikasi *quiz* berbasis *mobile*. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk mengerjakan latihan soal secara mandiri, mengukur pemahaman mereka terhadap materi pelajaran, serta mendapatkan umpan balik yang dapat membantu mereka lebih memahami materi pelajaran. Dengan cara ini akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan.

Flutter sebuah *framework* yang dikembangkan oleh google, memungkinkan pengembangan aplikasi *mobile* yang dapat berjalan diberbagai platform seperti Android dan iOS menggunakan satu basis kode. Keunggulan utama dari *flutter* adalah efisiensi waktu dan biaya dalam pembuatan aplikasi, karena tidak perlu membuat aplikasi terpisah untuk setiap *platform*. Dengan menggunakan *flutter*, 2 perancangan aplikasi jadi lebih mudah dan cepat namun menghasilkan aplikasi yang berkualitas dan *user-friendly* [2].

Melihat kondisi tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian yang bertujuan merancang aplikasi quiz berbasis *mobile* menggunakan *framework flutter*, khususnya untuk smk negeri 6 kota jambi. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran digital disekolah tersebut dengan menyediakan sarana bagi siswa untuk berlatih secara mandiri dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Selain itu aplikasi ini juga dapat membantu guru memantau perkembangan belajar siswa, sehingga pembelajaran dapat lebih fokus dan terarah.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat mempercepat adaptasi teknologi dalam dunia pendidikan, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pembelajaran berbasis *mobile* di sekolah-sekolah Indonesia, khususnya di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Aplikasi *quiz* ini diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga membentuk kebiasaan belajar yang lebih menyenangkan dan berbasis teknologi.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitaian pada Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Negeri 6 Kota Jambi yang dituangkan ke dalam penulisan proyek penelitian ini yang berjudul “ **PERANCANGAN APLIKASI QUIZ BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DIGITAL PADA SMK NEGRI 6 KOTA JAMBI** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merancang aplikasi *Quiz* berbasis *mobile* menggunakan *framework flutter* untuk meningkatkan pembelajaran digital pada SMK Negeri 6 Kota Jambi?”

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari agar tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki penulis menspesifikasikan beberapa batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya terfokus pada perancangan aplikasi *Quiz*.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada mata pelajaran konsentrasi PPLG (Perancangan Perangkat Lunak dan Gim) kelas 11 Jurusan PPLG
3. Hanya menggunakan *FrameWork Flutter*.
4. Penelitian menggunakan model perancangan sistem *use case diagram*, *activity diagram*, *class* dan metode pengembangan sistem dengan model *Waterfall*.
5. Penelitian ini dibatasi pada penggunaan Firebase sebagai media penyimpanan data untuk fitur login, kuis, materi, dan perankingan pada aplikasi kuis yang dirancang, serta penggunaan Supabase sebagai media penyimpanan file materi.
6. Aplikasi ini terdiri dari dua aktor, yaitu siswa dan guru. Siswa hanya dapat melihat materi, memilih kategori soal, mengerjakan soal, dan memperoleh skor setelah seluruh soal selesai dikerjakan. Guru hanya dapat mengelola Materi dan soal serta dapat melihat dan mengunduh hasil pengerjaan atau skor yang diperoleh siswa.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Agar penelitian menjadi lebih terarah maka perlu ditentukan tujuan dan manfaat ini terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kota Jambi.

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang Suatu aplikasi *Quiz* dengan menggunakan *framework flutter* sebagai sistem pembelajaran yang interaktif.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Membuat aplikasi agar pengguna lebih tertarik menggunakan aplikasi *Quiz*
2. Dengan adanya waktu dalam pengerjaan soal, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis
3. Membantu guru memantau perkembangan belajar siswa dari materi yang sudah diajarkan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perancangan

Perancangan adalah Proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya [3]. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur sampai dengan pemodelan basis data [4].

Perancangan adalah proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan rekomendasi hasil analisis system [5]. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan adalah pengerjaan atau pengembangan dari sesuatu yang ada berdasarkan analisis [6].

Menurut Adiwijaya [7], Perancangan adalah langkah pertama dalam fase pengembangan rekayasa produk atau sistem. Perancangan itu adalah proses penerapan berbagai teknik dan prinsip yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan, satu proses atau satu sistem secara detail yang membolehkan dilakukan realisasi fisik.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan merupakan proses untuk merancang atau membuat gambaran awal dari suatu sistem yang akan dibangun, berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Dalam tahap ini, kita menentukan bagaimana bentuk sistem tersebut, apa saja bagiannya, dan bagaimana cara kerjanya. Perancangan juga melibatkan pembuatan model-model seperti model sistem, model arsitektur, dan model basis data. Tujuannya agar sistem bisa dibuat dengan jelas dan bisa diwujudkan secara nyata sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Aplikasi

Menurut Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya [8], aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari

pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya, aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi *user*.

Pengertian aplikasi menurut Jogiyanto [8] adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

Pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan dari rancang system untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.

Menurut Nazrudin Safaat H [9], aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu dengan cara mengolah data sesuai perintah yang diberikan. Aplikasi dibuat berdasarkan aturan yang telah ditentukan agar dapat menjalankan fungsi tertentu secara otomatis dan efisien melalui perangkat komputer.

2.3 Quiz

Menurut Riskawati [10], Kuis merupakan salah satu bentuk evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Pemberian kuis menjadi metode

yang sederhana namun efektif dalam membantu siswa memahami serta mengingat kembali materi pelajaran secara lebih optimal.

Quiz merupakan sebuah permainan atau tantangan intelektual di mana peserta, baik secara individu maupun kelompok, berusaha menjawab pertanyaan dengan tepat. Di sejumlah negara, *quiz* juga dimanfaatkan sebagai bentuk evaluasi singkat dalam dunia pendidikan untuk menilai sejauh mana perkembangan pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan seseorang. Selain itu, kuis dapat digunakan sebagai metode permainan yang mendukung pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran [11].

Quiz merupakan salah satu strategi yang dapat menghidupkan suasana belajar, dan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak mengancam atau membuat mereka takut dan bosan [12].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *quiz* merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selain berperan sebagai alat penilaian, *quiz* juga berfungsi sebagai strategi pembelajaran yang efektif. Melalui *quiz*, suasana belajar menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan tidak menegangkan, sehingga siswa terdorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. *Quiz* membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat siswa terhadap materi, serta mudah diterapkan karena formatnya yang sederhana. Permainan *quiz* juga mendorong partisipasi aktif, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, *quiz* tidak hanya menjadi alat ukur pemahaman, tetapi juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran.

2.4 Mobile

Menurut Pressman dan Bruce [9], aplikasi *mobile* adalah aplikasi yang telah dirancang khusus untuk *platform mobile* (misalnya *iOS*, *android*, atau *windows mobile*) aplikasi *mobile* memiliki *user interfacedengan* mekanisme interaksi unik yang disediakan oleh *platform mobile*, interoperabilitas dengan

sumber daya berbasis web yang menyediakan akses ke beragam informasi yang relevan dengan aplikasi, dan kemampuan pemrosesan lokal untuk pengumpulan, analisis, dan format informasi dengan cara yang paling cocok untuk *platform mobile*.

Aplikasi *mobile* adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau *handphone*. Dengan menggunakan aplikasi *mobile*, maka dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, *browsing* dan lain sebagainya [13].

Mobile application atau *mobile apps* adalah perangkat lunak yang berjalan pada *mobile device* (ponsel, tablet, e-reader, iPod) yang memiliki sistem operasi cerdas dan dapat terhubung ke internet melalui *wifi* atau jaringan nirkabel [14].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *mobile* adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat *mobile* seperti *smartphone* atau *tablet* dengan sistem operasi tertentu. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas, mulai dari hiburan hingga pekerjaan, dengan dukungan fitur interaktif, konektivitas internet, serta kemampuan pemrosesan lokal. Dengan desain antarmuka yang sesuai platform, aplikasi *mobile* memudahkan mobilitas dan akses informasi kapan saja dan di mana saja.

2.5 Framework

Framework adalah kumpulan intruksi-intruksi yang dikumpulkan dalam class dan function-function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan *developer* dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu [15].

Menurut Naista [16], *framework* adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah yang kompleks. Singkatnya, *framework* adalah wadah atau kerangka kerja dari sebuah website yang akan dibangun. Dengan menggunakan kerangka tersebut waktu yang digunakan

dalam membuat website lebih singkat dan memudahkan dalam melakukan perbaikan.

Menurut Kasman [17], *Framework* adalah komponen pemrograman yang siap *re-use* (bisa digunakan ulang) kapan saja, sehingga programmer tidak harus membuat skrip yang sama untuk tugas yang sama. Misalkan programmer ingin halaman-halaman web menampilkan data dengan paginasi (paging) halaman, framework telah menyediakan fungsi paging tersebut sedangkan programmer cukup menggunakan fungsi tersebut pada saat coding, tetapi tentu dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh masing - masing *framework*.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *framework* merupakan suatu kerangka kerja dalam pemrograman yang berisi kumpulan instruksi, fungsi, dan komponen yang dapat digunakan kembali untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Dengan *framework*, *developer* tidak perlu menulis ulang kode yang sama, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Framework juga menyediakan struktur dasar untuk menangani masalah kompleks secara lebih terorganisir. Selain itu, penggunaannya memudahkan perbaikan dan pemeliharaan program. Oleh karena itu, *framework* menjadi alat penting dalam pengembangan aplikasi yang efisien dan terstruktur.

2.6 Flutter

Flutter adalah sebuah *framework* multiplatform yang dikembangkan oleh tim di Google. Flutter bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan perangkat lunak multiplatform dengan satu code base. Hal ini juga berlaku untuk pemisahan UI dan code yang biasa terdapat pada bahasa pengembang yang lain. Flutter membuat satu codebase yang cukup untuk UI dan *logic*. Flutter mengimplementasikan kodenya dengan widget. Widget di dalam flutter dapat berupa komponen visual maupun sekedar penampung bagi widget yang lainnya. Dengan demikian, flutter memiliki kode yang bersifat hierarki. Yang menjadi pembeda antara flutter dengan solusi multiplatform yang lain adalah karena flutter tidak menggunakan penyambung seperti pendekatan multiplatform yang lain [18].

Flutter adalah sebuah *framework open-source* yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Ia memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi mobile yang indah, responsif, dan konsisten di berbagai platform, termasuk Android dan iOS [19].

Flutter adalah SDK untuk pengembangan aplikasi mobile dengan kinerja tinggi, aplikasi untuk iOS dan Android, dari satu codebase (basis kode) yang di buat oleh Google dengan lisensi open source. Tujuannya adalah memungkinkan pengembang untuk menghadirkan aplikasi berkinerja tinggi yang terasa alami pada platform yang berbeda [20].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Flutter adalah *framework open-source* buatan Google yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi lintas platform seperti Android dan iOS dengan satu basis kode. Menggunakan bahasa Dart, Flutter memungkinkan pembuatan aplikasi dengan tampilan menarik dan kinerja tinggi. Dengan sistem berbasis widget, struktur kode menjadi hierarkis dan memisahkan antara antarmuka dan logika aplikasi. Tidak seperti *framework* lain, Flutter tidak memerlukan penghubung ke platform, sehingga lebih efisien dan konsisten.

2.7 Pembelajaran Digital

Pembelajaran digital pada hakekatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai *Technology Enhanced Learning* (TEL) atau *e-Learning*. Menjelajahi penggunaan teknologi digital memberi para pendidik kesempatan untuk merancang kesempatan belajar yang lebih menarik dalam pembelajaran yang mereka ajarkan, dimana rancangan pembelajarannya dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau bisa juga sepenuhnya secara *online* [21].

Menurut Bambang [22], Pembelajaran digital merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya atau bisa juga disebut pembelajaran *E-learning*. Istilah pembelajaran digital lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah

transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet.

Pembelajaran digital dapat pula diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilalui melalui *network* (jaringan komputer), yang biasanya melalui internet atau intranet. Dengan adanya fasilitas internet, pembelajaran digital tidak terus menerus bergantung pada pengajar, karena akses informasi (knowledge) lebih luas dan lengkap, sehingga pembelajar dapat dilakukan kapan saja dan Dimana saja [23].

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran digital merupakan proses belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet sebagai sarana utama. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara daring sepenuhnya atau dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan mandiri. Dengan dukungan teknologi, pembelajaran digital memungkinkan akses informasi yang luas kapan saja dan di mana saja, serta mendorong transformasi pendidikan ke arah yang lebih modern dan efisien.

2.8 Android

Menurut Anggaraeni [24], Android merupakan salah satu sistem operasi *mobile* yang tumbuh di tengah sistem operasi lain yang berkembang saat ini. Android adalah platform komprehensif bersifat *open source* yang dirancang untuk perangkat *mobile*. Android adalah sistem operasi berbasis *Linux* yang diperuntukkan untuk *mobile device*. Android merupakan sistem operasi yang paling diminati di masyarakat karena memiliki kelebihan seperti sifat *open source* yang memberikan kebebasan para pengembang untuk menciptakan aplikasi.

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat *mobile* berbasis *Linux* yang mencakup sistem operasi, *middleware* dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Pesatnya pertumbuhan android diantaranya karena android itu sendiri adalah platform yang sangat lengkap baik itu dari sisi sistem operasinya,

aplikasi DNA *Tool* pengembangan, pasar aplikasi android serta dukungan yang sangat tinggi dari komunitas *open source* di dunia [25].

Android merupakan sistem operasi yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh, seperti *smartphone*, dan *tablet*. Namun pada awalnya tujuan awal pengembangan android bukan diperuntukkan dalam *handphone*, melainkan untuk mengembangkan sebuah sistem operasi canggih untuk kamera digital. Kemudian, hal itu disadari bahwa pasar untuk perangkat kamera digital tidak cukup besar, lalu pengembangan android dialihkan untuk pasar telepon pintar atau sering disebut dengan *smartphone* [26].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa android merupakan sistem operasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan perangkat *mobile* modern, terutama *smartphone* dan *tablet*. Keunggulan utama Android terletak pada sifatnya yang *open source*, sehingga mendorong inovasi dan kolaborasi dari para pengembang aplikasi di seluruh dunia. Dengan ekosistem yang luas serta dukungan teknologi yang terus berkembang, Android tidak hanya berfungsi sebagai sistem operasi, tetapi juga sebagai platform pengembangan yang fleksibel dan efisien. Popularitasnya yang tinggi di kalangan pengguna tidak terlepas dari kemudahan akses, ketersediaan aplikasi yang beragam, serta dukungan komunitas yang aktif. Android telah menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan teknologi *mobile* saat ini.

2.9 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah *Software* yang sangat ringan, namun kuat editor kode sumbernya yang berjalan dari desktop. Muncul dengan *built-in* dukungan untuk Java Script, naskah dan Node.js dan memiliki array beragam ekstensi yang tersedia untuk bahasa lain, termasuk C++, C # , Python, dan PHP [27].

Visual Studio Code adalah kode editor sumber yang dikembangkan oleh *Microsoft* untuk *Windows*, *Linux* dan *mac OS*. Visual Code memudahkan dalam penulisan code yang mendukung beberapa jenis Bahasa pemrograman yang digunakan dan memberi variasi warna sesuai dengan fungsi dalam rangkaian code

tersebut. Selain itu, fitur lainnya adalah kemampuan untuk menambah ekstensi dimana para pengembang dapat menambah ekstensi untuk menambah fitur yang tidak ada di Visual Studio Code. Visual Studio Code bersifat *open source*, yaitu aplikasi dengan *source code* yang dapat dilihat oleh siapapun untuk berkontribusi pada pengembangan aplikasi tersebut. Code juga dapat dilihat melalui link git hub, menjadikan aplikasi Visual Studio Code memiliki banyak penggemar dalam mengembangkan aplikasi kedepannya [28].

Menurut Budi [29], Visual Studio Code adalah perangkat pemrograman aplikasi secara visual. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah pascal. Program Visual Studio Code merupakan salah satu perangkat lunak untuk membuat dan merancang suatu website sederhana. Kemampuan Visual Studio Code ini menyediakan template sebuah website sederhana, mudah digunakan dan dapat dipahami secara berkala. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang pesat, kebutuhan media pembelajaran berbasis IT tidak terhidari.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Visual Studio Code merupakan perangkat lunak editor kode sumber yang ringan namun kaya fitur, dikembangkan oleh Microsoft dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Aplikasi ini mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Python, C++, dan PHP, serta menyediakan ekstensi untuk menambah fungsionalitas sesuai kebutuhan. Bersifat open source, VS Code mendorong kontribusi dari komunitas pengembang global. Selain digunakan secara profesional, VS Code juga dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk mendukung pembelajaran pemrograman dan pengembangan web secara visual melalui antarmuka yang sederhana dan fleksibel.

2.10 Database

Menurut Andaru [30], database adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga dapat dikendalikan oleh program komputer untuk mengambil informasi dari database. Istilah “basis data” berasal dari ilmu komputer. Artikel ini adalah tentang database komputer, meskipun pentingnya kemudian diperluas untuk memasukkan hal-hal selain elektronik. Catatan seperti

database ada sebelum Revolusi Industri dalam bentuk buku, kuitansi, dan kumpulan data bisnis.

Menurut A. Sofwan [31], Database adalah sebuah system yang di buat untuk mengorganisasi, menyimpan dan menarik data dengan mudah. Database terdiri dari kumplan data yang terorganisir untuk 1 atau lebih penggunaan, dalam bentuk digital. Database digital di manage menggunakan *Database Management System* (DBMS), yang menyimpan isi database, mengizinkan pembuatan dan maintenance data dan pencarian dan akses yang lain. Beberapa Database yang ada saat ini adalah Mysql, Sql Server, Ms.Access, Oracle, dan PostgreSql.

Menurut Yanti [32], database adalah suatu susunan atau kumpulan catatan data yang tersimpan di dalam komputer. Hubungan antar entri dalam database dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengguna. Sampai saat ini, masih banyak record database yang ditampilkan dalam bentuk teks sebagai informasi kepada pengguna. Ini adalah salah satu kerentanan yang dimiliki analis kriptografi dalam mengakses, memanipulasi atau membocorkan dan mendistribusikan catatan basis data.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan disimpan dalam bentuk digital di dalam komputer, sehingga dapat diakses, diorganisasi, dan dikelola dengan bantuan perangkat lunak seperti *Database Management System* (DBMS). Database mempermudah proses pencarian, penyimpanan, dan pemeliharaan data untuk berbagai keperluan, baik personal maupun organisasi. Sistem ini memungkinkan hubungan antar data yang tersimpan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang berguna bagi pengguna. Dengan berkembangnya teknologi, database tidak hanya digunakan untuk menyimpan data secara elektronik, tetapi juga memerlukan perlindungan terhadap kerentanan seperti manipulasi atau kebocoran informasi.

2.11 *Firestore*

Firestore digunakan untuk database dari data sensor. *Firestore* merupakan penyedia layanan *realtime* database dan *backend* yang saat ini dimiliki oleh Google. Salah satu fitur yang dimiliki oleh *Firestore* adalah *Firestore Realtime Database*. Ini adalah fitur yang memberikan sebuah *NoSQL* database yang dapat diakses secara *realtime* oleh pengguna aplikasi [33].

Firestore Database merupakan penyimpanan basis data non-SQL yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa tipe data. Tipe data itu antara lain String, Long, dan Boolean. Data pada *Firestore* database disimpan sebagai objek JSON tree. Tidak seperti basis data SQL, tidak ada tabel dan baris pada basis data non-SQL. Ketika ada penambahan data, data tersebut akan menjadi node pada struktur JSON. Node merupakan simpul yang berisi data dan bisa memiliki cabang-cabang berupa node lainnya yang berisi data pula. Proses pengisian suatu data ke *Firestore Database* dikenal dengan istilah push. Penggunaan *Firestore* diperlukannya akses internet dalam menjalankan aplikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan data tersimpan pada tempat penyimpanan berbasis online. Penggunaan *online mode* database bertujuan untuk menghubungkan satu *device* dengan *device* lain untuk saling bertukar informasi. *Firestore* adalah *Cloud Service Provider* dan *backend as a service* yang dimiliki Google. *Firestore* merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempermudah dalam pengembangan aplikasi *mobile* maupun web dan bersifat *Realtime Database* [34].

Firestore adalah API yang disediakan Google untuk penyimpanan dan penyelarasan data ke dalam aplikasi Android, iOS, atau web. *Realtime database* adalah salah satu fasilitas yang menyimpan data ke database dan mengambil data darinya dengan sangat cepat tetapi *Firestore* bukan hanya *realtime database*, jauh lebih dari itu. *Firestore* memiliki banyak fitur seperti *authentication*, *database*, *storage*, *hosting*, pemberitahuan dan lain-lain [35].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Firestore* merupakan layanan berbasis *cloud* milik Google yang dirancang untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi, baik *mobile* maupun web. Salah satu fitur utamanya adalah

Realtime Database, yaitu sistem penyimpanan data *non-relasional* (NoSQL) yang memungkinkan data tersimpan dan diakses secara langsung dalam bentuk struktur JSON. Data yang ditambahkan akan otomatis menjadi bagian dari struktur pohon data dan dapat disinkronkan secara *real-time* antar perangkat yang terhubung. Karena bersifat *online*, *Firebase* memerlukan koneksi internet untuk berfungsi secara optimal. Selain sebagai database, *Firebase* juga menyediakan berbagai fitur pendukung lainnya seperti *otentikasi*, penyimpanan file, dan notifikasi, sehingga menjadikannya solusi praktis dan efisien bagi para pengembang aplikasi.

2.12 Supabase

Supabase adalah salah satu penyedia *server database* yang berbasis *PostgreSQL*. Selain menyediakan database, *supabase* juga menyediakan tempat penyimpanan (*file storage*), autentikasi (*authentication*), *realtime database* serta *edge functions*. *Supabase* dipilih karena kemudahannya yang secara langsung bisa diakses dari internet serta fitur autentikasi bawaannya yang mudah digunakan. Selain itu *supabase* juga menyediakan SDK untuk mempermudah pengembang dalam melakukan operasi-operasi *database* seperti proses *Create, Read Update, Delete* [36].

Supabase adalah BaaS (*Backend as a Service*), sebuah solusi alternatif *Firebase* yang *open source* untuk *backend developers* alih-alih mengandalkan database *NoSQL*, *Supabase* menyediakan database relasional yaitu *PostgreSQL*. Layanan penyimpanan, *database*, autentikasi dan *realtime* pun tersedia, yang diharapkan dapat menyederhakan proses bagi para pengembang *front-end* untuk menerapkan fungsionalitas *backend* [37].

Supabase adalah layanan *Backend* dengan sumber kode yang terbuka. *Supabase* memiliki 4 fitur, yaitu: basis data, penyimpanan berkas, otentikasi pihak ketiga dan Auto Generated API. Layanan Basis data yang diterapkan oleh *Supabase* merupakan tipe basis data relasional atau SQL. Kemudian, layanan penyimpanan berkas oleh *Supabase* telah menyediakan tempat berukuran 1 *Gigabyte* bagi pengembang untuk menyimpan segala jenis berkas [38].

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa supabase adalah layanan Backend as a Service (BaaS) open source berbasis PostgreSQL yang menyediakan fitur basis data, penyimpanan berkas, autentikasi, realtime database, dan edge functions. Dengan dukungan SDK, kapasitas penyimpanan hingga 1 GB, serta akses mudah dari internet, Supabase menjadi alternatif Firebase yang efisien untuk integrasi backend pada aplikasi.

2.13 UML (*Unified Modeling Language*)

UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek [39].

UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan pemodelan yang memungkinkan bagi pengembang untuk membuat sistem yang efektif dalam mengkomunikasikan rancangan yang satu dengan yang lain [40].

Menurut Windu Gata, Grace [41], *Unified Modeling Language* (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Unified Modeling Language* (UML) adalah standar bahasa vital dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. UML berfungsi sebagai alat bantu handal untuk mendefinisikan persyaratan, melakukan analisis, desain, dan menggambarkan arsitektur sistem. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi komunikasi rancangan antar pengembang, menjadikannya metodologi dan alat esensial untuk menspesifikasikan, mendokumentasikan, dan membangun perangkat lunak yang efektif.

Perancangan menggunakan UML pada penelitian ini menggunakan 3 diagram yaitu *use case diagram*, *class diagram*, dan *activity diagram*.

2.13.1 Use Case Diagram

Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, *use case* digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu [42].

Use Case diagram merupakan diagram fungsional dalam sebuah sistem yang mendeskripsikan hubungan interaksi antara aktor dan sistem mengenai alur kerja proses dari sistem yang telah dibuat [43].

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Memberi gambaran singkat hubungan antara aktor dan sistem. Melalui diagram *use case* dapat diketahui fungsi -fungsi apa saja yang ada pada system [44].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Use case* dan *use case diagram* adalah alat penting dalam perancangan sistem. Secara fundamental, *use case* mendeskripsikan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem lain) dengan sistem informasi yang sedang dibangun. *Use case diagram*, sebagai representasi visualnya, berfungsi untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dalam sistem, siapa saja yang berhak menggunakannya, serta bagaimana alur kerja proses interaksi tersebut. Tujuannya adalah memberikan gambaran singkat dan jelas tentang hubungan antara aktor dan kapabilitas sistem, sehingga memudahkan pemahaman tentang fungsionalitas yang tersedia.

Use-case diagram yang digunakan dapat sangat membantu pada saat kita menyusun *requirement* sebuah sistem, mengomunikasikannya dengan *klien*, dan merancang pengujian untuk semua fitur yang terdapat dalam system.

Ada dua hal utama pada *use case* yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan *use case*.

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat

itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang

2. *Use case* merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor

Tabel 2. 1 Use Case Diagram [42]

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Use Case</i>	Menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan aktor, dinyatakan menggunakan kata kerja.
	<i>Actor</i>	Aktor merupakan peran yang dimainkan oleh pemakai ketika berinteraksi dengan sistem.
	<i>association</i>	Komunikasi antara aktor dan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada <i>use case</i> atau <i>use case</i> memiliki interaksi dengan aktor.
	Ekstensi atau <i>extend</i>	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> dan <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa <i>use case</i> tambahan itu; mirip dengan prinsip <i>inheritance</i> pada pemrograman berorientasi objek; biasanya <i>use case</i> tambahan memiliki nama depan

		yang sama dengan <i>use case</i> yang ditambahkan.
	Generalisasi atau <i>generalization</i>	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum – khusus) antara dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.
	Menggunakan/ <i>include/uses</i>	<p>Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> dan <i>use case</i> yang ditambahkan memerlukan <i>use case</i> ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan <i>use case</i> ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai <i>include</i> di <i>use case</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Include</i> atau <i>uses</i> berarti <i>use case</i> yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat <i>use case</i> tambahan dijalankan. 2. <i>Include</i> berarti <i>use case</i> yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah <i>use case</i> yang ditambahkan telah dijalankan sebelum <i>use case</i> tambahan dijalankan.

2.13.2 Activity Diagram (Diagram Aktivitas)

Menurut Haviluddin [45], *Diagram activity* adalah aktifitas-aktifitas, objek, state, transisi state dan *event*. Dengan kata lain kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas

Menurut Oluwagbemi dan Asmuni [46], *Activity diagram* terdiri dari 9 elemen utama yaitu *ininsialisas* (mulai), *swimlanes*, *activity*, *branch*, *guard*, *fork*, *join*, *merge* dan *end* (selesai). Semua elemen tersebut dapat diintegrasikan ke dalam node dan edge. Node mewakili proses *activity*, *decision*, *swimlanes*, *fork*, *merge*, *join*.

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem [44].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Activity Diagram* memvisualisasikan alur kerja atau aktivitas sistem dan proses bisnis. Diagram ini berfokus pada perilaku sistem, bukan aktor, menggambarkan urutan aktivitas, objek, status, transisi, dan peristiwa. Elemen-elemen pentingnya, seperti aktivitas, percabangan, dan penggabungan, direpresentasikan melalui node dan edge, menjelaskan secara rinci bagaimana sistem beroperasi.

Tabel 2. 2 Activity Diagram (Diagram Aktivitas) [46]

Simbol	Notasi	Keterangan
	<i>Start/ Initial Node</i>	Digunakan untuk mewakili titik awal atau keadaan awal suatu kegiatan
	<i>Activity</i>	Digunakan untuk mewakili kegiatan proses

	<i>Control Flow / Edge</i>	Digunakan untuk merepresentasikan aliran kontrol dari satu aksi ke aksi lainnya
	<i>Guard [kondisi]</i>	Digunakan untuk menandai kondisi jalur setelah decision.
	<i>Activity Final Node</i>	Digunakan untuk menandai akhir dari semua aliran kontrol dalam aktivitas
	<i>Decision Node</i>	Digunakan untuk mewakili titik cabang bersyarat dengan satu input dan beberapa output
	<i>Merge Node</i>	Digunakan untuk mewakili penggabungan aliran. Ini memiliki beberapa input, tetapi satu output.
	<i>Fork</i>	Digunakan untuk mewakili aliran yang dapat bercabang menjadi dua atau lebih aliran paralel
	<i>Join</i>	Digunakan untuk mewakili aliran yang dapat bercabang menjadi dua atau lebih aliran paralel

2.13.3 Class Diagram (Diagram Kelas)

Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Jadi dapat dikatakan bahwa *Class Diagram* adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang di bentuk. *Class Diagram* merupakan alur jalannya sebuah database pada system yang akan dibangun atau dibuat. *Class diagram* juga disebut kumpulan dari beberapa class dan relasinya. *Class* identik dengan entity yang direpresentasikan dalam bentuk persegi dimana pada bagian atas ditulis nama class, kemudian ke bawah ditulis attribute yang terdapat pada *class*,

kemudian ke bawah lagi ditulis metode yang ada pada *class*. Sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek [47].

Class diagram merupakan gambaran struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. *Class diagram* terdiri dari atribut dan operasi dengan tujuan pembuat program dapat membuat hubungan antara dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sesuai [39].

Diagram Kelas (*Class Diagram*) Merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku system [41].

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Class Diagram* adalah representasi visual fundamental dalam desain sistem berorientasi objek. Diagram ini menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan hubungan antar kelas serta detail setiap kelas, termasuk atribut dan operasi (metode). *Class diagram* juga mengilustrasikan aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem, seringkali merefleksikan alur database. Singkatnya, diagram ini adalah inti dari pengembangan berorientasi objek, berfungsi sebagai jembatan antara dokumentasi perancangan dan implementasi perangkat lunak.

Class diagram mempunyai simbol-simbol dalam penggunaannya, yaitu :

Tabel 2. 3 *Class Diagram* (Diagram Kelas) [47]

Notasi	Keterangan	Simbol
<i>Object</i>	Blok-blok pembangun program. Bagian atas <i>class</i> menunjukkan nama dari <i>class</i> , bagian tengah mengindikasikan atribut dari <i>class</i> , dan Bagian bawah mendefinisikan <i>Method</i> dari sebuah <i>class</i>	

<i>Activation</i>	Menunjukkan <i>relationship</i> atau hubungan antar <i>class</i>	
<i>Lifeline</i>	Menunjukkan ketergantungan antara satu <i>class</i> dengan <i>class</i> yang lain	

2.14 PENELITIAN SEJENIS

Penelitian sejenis merupakan studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kemiripan dalam hal topik, tujuan, objek, metode, atau teknologi yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

Penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk memperkuat landasan teori, membantu merumuskan metode yang tepat, serta melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya agar penelitian baru bisa lebih baik dan terarah.

Adapun penelitian sejenis dapat dilihat pada table 2.4.

Tabel 2. 4 Penelitian Sejenis

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Metode yang Digunakan	Kesimpulan
1.	Mahmudin dan Dadang Sujana [48]	Analisa Perancangan Sistem Quiz Online Berbasis Web Pada SMA Arif Rahman Hakim Kota	<i>Object Oriented Analysis and Design (OMT - Object Model, Dynamic Model,</i>	Sistem Quiz Online berbasis Web yang dirancang dapat diakses di mana pun dan kapan pun. Sistem ini dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan pelajar

		Tangerang Selatan	<i>Functional Model</i>)	karena menyediakan media pembelajaran yang lebih modern. Sistem ini juga fungsional, efisien, berguna, dan handal saat digunakan dalam proses pembelajaran, serta memungkinkan penyampaian bahan ajar tepat waktu
2.	Idham Kholed Rachmawan, Enny Itje Sela [49]	Perancangan Aplikasi Quiz Sebagai Media Pembelajaran Sejarah	Metode Waterfall (perencanaan, analisis, desain, <i>coding</i> , <i>testing</i> , hingga <i>maintenance</i>)	Aplikasi kuis interaktif berbasis Android ini diharapkan dapat membantu guru dalam proses pembelajaran sejarah agar siswa lebih tertarik untuk belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan, serta menyediakan kuis interaktif dan fitur evaluasi untuk menguasai konsep sejarah.
3.	Syafrina Yanti, Supratman Zakir,	Perancangan Media Pembelajaran Berbasis	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yang	Aplikasi Kahoot dirancang sebagai media pembelajaran interaktif untuk

	Zulfani Sesmiarni, Iswantir [50]	Aplikasi Kahoot Pada Meta Pelajaran Administrasi Sistem Jaringan Di SMKN 1 Rao Selatan	ditemukan di kelas XII SMKN 1 Rao Selatan pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, di mana proses evaluasi pembelajaran rentan terjadi kecurangan seperti siswa meniru jawaban teman, siswa kurang tepat waktu dalam mengumpulka n latihan harian, dan koreksi latihan masih dilakukan secara manual.	mengatasi masalah kecurangan, keterlambatan pengumpulan tugas, dan koreksi manual pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di SMKN 1 Rao Selatan
4.	Novian Dwi Syahrizal Hilmi, Harits	Pengembanga n Sistem Kuis Algoritma	Berdasarkan hasil observasi dan penyebaran	Sistem kuis algoritma pemrograman berbasis web yang dikembangkan layak

	Ar Rosyid [51]	Pemrograman Berbasis Web	kuesioner kepada siswa untuk mengetahui permasalahan dalam memahami dan memecahkan masalah dalam pemrograman komputer.	digunakan dengan sedikit revisi, berdasarkan penilaian ahli media sebesar 85,29% (aspek penggunaan 85,71%, desain 85%, dan fungsi 85%).
5.	IG W Sena, T J Pattiasina, R Basatha, N G Reinaldo [1]	Perancangan dan Pembuatan Website Kuis Daring dengan Menggunakan <i>Websocket Communication Protocol</i>	<i>Rapid Application Development (RAD), Whitebox Testing, Usability Testing</i>	Website kuis daring yang dikembangkan terbukti efektif dalam mendukung pengguna dalam pembuatan dan manajemen kuis daring. Fitur anti-kecurangan juga berhasil diterapkan.
6.	Seto Yogo Widyo Suhendro, Nurudin Santoso [52]	Pengembangan Aplikasi Edukasi Bahasa Inggris berbasis <i>Learning Path Framework Flutter</i>	Metode Waterfall (studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian)	Aplikasi edukasi Bahasa Inggris berbasis <i>learning path</i> yang dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional sistem. Hasil pengujian unit, integrasi, validasi,

				dan kompatibilitas menunjukkan tingkat keberhasilan 100% di berbagai perangkat. Sistem ini dinilai efektif dalam mendukung pembelajaran Bahasa Inggris secara mandiri dan bertahap.
7.	Yessi Mulyani, Khalid Surya Gusti, Trisya Septiana, Hery Dian Septama [53]	Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Perkuliahan Tatap Muka Berbasis <i>Mobile</i> Menggunakan <i>Framework Flutter</i>	<i>Rapid Application Development</i> (RAD)	Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi mobile untuk pengelolaan perkuliahan tatap muka menggunakan Flutter. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti login, modul, absensi, penilaian keaktifan, kuis, tugas, UTS, UAS, dan laporan penilaian. Hasil dua kali pengujian menggunakan metode blackbox menunjukkan semua fitur berjalan sesuai harapan. Evaluasi dengan metode System Usability Scale (SUS) menunjukkan

				<p>peningkatan skor dari 70 menjadi 81,87 yang masuk kategori <i>acceptable</i> dan <i>good</i>. Aplikasi ini dinilai efektif dalam membantu dosen mengelola aktivitas perkuliahan secara digital.</p>
8.	Riri Indriani, Hadi Kurnia Saputra [54]	<p>Pengembangan Aplikasi Mobile Learning untuk Keterampilan Teknologi Jaringan WAN Menggunakan Metode 2DE</p>	<p>Metode 2DE (<i>Define, Develop, Evaluate</i>) bagian dari model IDI (<i>Instructional Development Institute</i>)</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan aplikasi mobile learning untuk pembelajaran Teknologi Jaringan WAN yang dikembangkan dengan Flutter, Adobe Illustrator, dan Google Form. Hasil uji validitas dari instruktur dan guru menunjukkan nilai masing-masing sebesar 90% dan 92%, yang termasuk dalam kategori sangat valid. Aplikasi ini dinilai efektif dan cocok digunakan dalam pembelajaran karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta</p>

				dikemas dalam format menarik dan interaktif yang mencakup materi, kompetensi dasar, video, dan evaluasi dalam satu platform.
9.	Ulfi Saidata Aesy, Puji Winar Cahyo, Kharisma, Arif Himawan [55]	Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Pemrograman Aplikasi Mobil Menggunakan Flutter di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta	Metode pelaksanaan berbasis tahapan diskusi, studi literatur, pelatihan langsung, dan evaluasi (pra dan pasca pelatihan)	Kegiatan pelatihan ini berhasil meningkatkan kompetensi guru dalam pemrograman aplikasi mobile menggunakan Flutter meskipun tidak signifikan. Pengetahuan dasar meningkat dari 71% ke 79%, pemahaman penggunaan alat dari 33% ke 44%, dan kemampuan penulisan kode dari 40% ke 46%. Pelatihan ini membantu guru mengenal pemrograman multiplatform secara daring menggunakan flutlab.io dan bahasa Dart, serta diharapkan dapat mendukung pengembangan materi pembelajaran di SMK

				seiring meningkatnya kebutuhan tenaga ahli mobile developer.
10.	Ramdhani, St. Syarah Aulia [56]	Monitoring Konsumsi Obat Pasien pada Apotek X dengan Pendekatan <i>Mobile Application</i>	Metode analitik deskriptif dengan pendekatan studi <i>cross-sectional</i> dan uji <i>System Usability Scale</i> (SUS)	Penelitian ini mengembangkan aplikasi Kofarma berbasis Progressive Web App (PWA) menggunakan Flutter dan Laravel untuk memantau konsumsi obat pasien. Sistem diuji pada 87 responden dan menghasilkan skor SUS sebesar 70,3 yang tergolong dalam kategori "Good". Aplikasi ini membantu memudahkan monitoring kepatuhan minum obat pasien serta mempermudah akses bagi apoteker dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan sistem cukup berguna namun masih perlu perbaikan agar lebih optimal.

Kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi edukasi berbasis teknologi, baik web maupun mobile, secara konsisten meningkatkan interaktivitas dan daya tarik pembelajaran. Studi-studi ini mengkonfirmasi keberhasilan perancangan sistem kuis online/mobile serta efektivitas framework *Flutter* untuk pengembangan aplikasi *mobile*. Metodologi terstruktur seperti Waterfall dan pemodelan UML juga sering digunakan. Fitur interaktif seperti kategori, penilaian instan, dan perankingan terbukti meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, media digital membantu mengatasi kendala konvensional dan mendukung guru dalam memantau kemajuan siswa.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan terarah pada perancangan aplikasi kuis berbasis mobile menggunakan *Flutter* untuk meningkatkan pembelajaran digital pada SMK Negeri 6 Kota Jambi. Keunikan penelitian ini terletak pada studi kasus yang spesifik, eksplisitnya penekanan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui kuis berwaktu, serta manfaat langsung bagi guru dalam pemantauan perkembangan belajar siswa melalui fitur perankingan yang didukung *Firebase*. Hal ini memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya relevan secara teknologi dan pedagogis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang signifikan dan terukur pada konteks pendidikan yang spesifik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian yang kami gunakan sebagai berikut digunakan, untuk memberikan panduan atau acuan dalam Menyusun penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja (*frame work*) yang lebih rinci dan jelas dalam tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang digunakan terlihat pada gambar 3.1 :

Gambar 3. 1 Kerangka Kerja Penelitian

Berdasarkan kerangka kerja penelitian pada gambar 3.1, maka dapat di uraikan pembahasan masing-masing tiap tahapan penelitian adalah sebagai berikut :

3.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi pada lingkungan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melihat adanya kebutuhan akan media pembelajaran interaktif yang dapat membantu siswa dalam memahami materi secara digital. Selain itu, guru juga memerlukan alat bantu untuk memantau hasil belajar siswa secara efisien. Oleh karena itu, identifikasi masalah ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada dan menjadi dasar dalam merancang sistem aplikasi kuis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.1.2 Studi Literatur

Studi literatur merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi dan referensi dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan internet guna memperkuat teori serta mendukung landasan ilmiah penelitian. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengetahui konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi kuis, seperti penggunaan *framework Flutter*, pemanfaatan *Firestore* sebagai penyimpanan data, serta metode pengembangan sistem *Waterfall*. Melalui studi literatur, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.1.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perancangan sistem. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk melihat perilaku dan respon siswa dalam menggunakan media pembelajaran digital. Wawancara ditujukan kepada guru untuk mendapatkan masukan mengenai kesulitan siswa dan kebutuhan sistem. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah referensi terkait sistem kuis, *Flutter*, dan pengembangan aplikasi.

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam merancang fitur aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.1.4 Analisa Data

Analisa data merupakan proses untuk mengolah dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan informasi yang berguna dalam pengembangan sistem. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dibangun, serta menemukan kendala atau permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan analisa ini, diharapkan peneliti dapat merancang aplikasi kuis yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, serta mendukung proses belajar mengajar secara lebih interaktif dan efisien.

3.1.5 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem merupakan proses penyusunan dan perancangan sistem baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengguna (*user*) dalam mengakses dan menggunakan aplikasi kuis sebagai media pembelajaran. Hasil yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah terciptanya aplikasi yang dapat membantu siswa dalam belajar dan mempermudah guru dalam memantau perkembangan siswa, serta mampu menyelesaikan masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini.

3.1.6 Pembuatan Laporan

Tahap akhir berupa penyusunan laporan penelitian yang memuat seluruh proses mulai dari identifikasi masalah, perancangan sistem, implementasi aplikasi, hingga hasil pengujian dan evaluasi. Laporan ini bertujuan mendokumentasikan hasil penelitian secara sistematis dan menjadi referensi pengembangan aplikasi pendidikan berbasis mobile lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Metode Studi Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem yang akan dikembangkan. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam dokumen tertulis. Wawancara membantu memahami kebutuhan pengguna dan permasalahan yang mereka alami. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam merancang sistem yang sesuai. Proses ini dilakukan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

3.2.2 Metode Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas atau proses yang berlangsung di lokasi penelitian. Peneliti mencatat bagaimana sistem lama digunakan dan mengidentifikasi kekurangan yang ada. Metode ini membantu memahami alur kerja secara nyata dan kebutuhan pengguna di lapangan. Observasi juga mendukung validitas data karena dilakukan secara langsung. Hasil dari observasi menjadi acuan dalam menentukan fitur yang akan dikembangkan.

3.2.3 Metode Studi Keputusan

Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, maupun sumber internet. Tujuannya untuk mendapatkan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan memperkaya landasan teori dan mendukung analisis yang lebih ilmiah. Referensi yang digunakan harus terpercaya dan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil studi ini membantu peneliti memahami pendekatan dan metode yang tepat dalam pengembangan sistem.

3.2.4 Pengumpulan Dokumen

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, seperti materi pelajaran, contoh soal, dan informasi terkait lainnya. Data ini digunakan sebagai bahan utama dalam merancang sistem

pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengumpulan dokumen juga mencakup arsip atau file yang mendukung pengembangan fitur kuis dan konten edukatif dalam sistem. Informasi dari dokumen membantu peneliti memahami struktur materi yang dibutuhkan. Dengan data yang akurat, sistem dapat dikembangkan lebih tepat sasaran dan efektif.

3.3 Metode Pengembangan Sistem

Pada tahap ini, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah model *Waterfall*. Model *Waterfall* merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan. Setiap tahapan dalam model ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan-tahapan dalam model *Waterfall* mencakup: analisis kebutuhan, perancangan sistem (*system design*), pengkodean (*coding*), pengujian (*testing*), dan pemeliharaan (*maintenance*). Metode ini digunakan karena sesuai dengan kebutuhan sistem yang dirancang secara terstruktur, seperti dalam pengembangan aplikasi kuis berbasis *Flutter* ini. Adapun gambaran dari tahapan model *Waterfall* dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 2 Metode Pengembangan Aplikasi

Berdasarkan Gambar 3.3, maka dapat dijelaskan bagaimana tahapan yang harus dilakukan dalam metode prototype ini. Berikut beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan :

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam pengembangan sistem. Pengguna utama dari aplikasi ini adalah guru dan siswa di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Analisis dilakukan dengan menggali informasi terkait kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, seperti fitur-fitur utama aplikasi, tampilan antarmuka yang mudah dipahami, serta proses perhitungan dan perankingan nilai hasil kuis. Dengan melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh, pengembangan aplikasi dapat lebih terarah dan sesuai dengan harapan pengguna akhir.

3.3.2 Desain Sistem

Setelah kebutuhan pengguna berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang sistem secara menyeluruh. Proses desain sistem mencakup penyusunan struktur data serta pembuatan berbagai diagram menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language* (UML), seperti *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*. Diagram-diagram ini berfungsi untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, struktur data yang digunakan, serta alur kerja dalam aplikasi. Desain sistem difokuskan pada aspek kemudahan penggunaan (*user-friendly*), estetika antarmuka yang menarik, serta efisiensi dalam alur kerja aplikasi agar pengguna dapat mengakses fitur secara cepat dan intuitif.

3.3.3 Implementasi & Pengujian Unit

Pada tahap ini dilakukan proses penulisan kode program (coding) berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Pembuatan perangkat lunak dibagi ke dalam beberapa modul agar lebih mudah dikembangkan dan dikelola. Setiap modul yang selesai dibuat kemudian diuji secara terpisah

untuk memastikan fungsinya berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

3.3.4 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan pada tahap akhir dari proses pengembangan sesuai dengan model *Waterfall*, yakni untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dalam aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dirancang. Proses uji coba dilakukan langsung oleh siswa sebagai pengguna akhir agar dapat diperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan serta efektivitas aplikasi dalam menunjang proses pembelajaran. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi *bug* atau kesalahan sistem sebelum aplikasi diimplementasikan secara luas.

3.3.5 Pemeliharaan / *Maintenance*

pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem akan terus dipantau dan diperbarui apabila ditemukan bug, kekurangan, atau permintaan fitur tambahan dari pengguna. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna seiring waktu, baik dari sisi fungsionalitas maupun performa.

3.4 Alat Dan Bahan Penelitian

Adapun alat yang digunakan untuk membantu penelitian dalam perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

Kebutuhan hardware yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop *processor*, 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7
2. RAM, 8192MB
3. SSD, 512GB

3.4.2 Perangkat Lunak (*Software*)

Kebutuhan software yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Visual Studio Code, digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama (IDE) untuk menulis dan mengelola kode program.
2. *Flutter* SDK, digunakan sebagai *framework* utama untuk membangun antarmuka aplikasi *mobile* secara lintas platform.
3. *Firebase*, digunakan sebagai backend yang menangani penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan pengelolaan database secara *real-time*.
4. *Microsoft Word*, digunakan untuk menyusun dokumen laporan penelitian.
5. Google Chrome, digunakan untuk mengakses dokumentasi pengembangan dan melakukan pengujian antarmuka berbasis web.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem

4.1.1 Gambaran Umum SMK Negeri 6 Kota Jambi

SMK Negeri 6 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Jambi yang berdiri sejak tanggal 25 Oktober 2017. Sekolah ini berstatus negeri dan berlokasi di Jalan Liposos II, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

SMK Negeri 6 Kota Jambi memiliki Tiga program keahlian utama, yaitu PPLG (Perancangan Perangkat Lunak dan Gim), Perhotelan, dan Kuliner, yang difokuskan untuk membekali siswa dengan keterampilan di bidang teknologi informasi dan layanan jasa.

Berdasarkan data akreditasi, sekolah ini awalnya terakreditasi C pada tahun 2018, dan dalam perkembangannya mengalami peningkatan menjadi B. Dengan luas lahan mencapai 38.753 meter persegi. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah Endra Gunawan, M.Pd., sekolah ini terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 serta persiapan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Melalui program keahlian dan pengembangan mutu tersebut, SMK Negeri 6 Kota Jambi diharapkan mampu mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.

Gambar 4. 1 Foto SMK Negeri 6 Kota Jambi

4.1.2 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

SMK Negeri 6 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran secara langsung atau luring (*offline*). Proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini berlangsung secara tatap muka di dalam kelas. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara konvensional, di mana guru dan siswa berinteraksi langsung tanpa dukungan sistem digital yang terintegrasi, khususnya dalam proses evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, guru menyampaikan materi, memberikan tugas, hingga mengadakan kuis atau uji kompetensi secara manual. Setiap tahap dilakukan secara fisik, mulai dari penyusunan soal, pencetakan, pembagian kepada siswa, hingga pengumpulan dan koreksi jawaban.

Beberapa metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran dan evaluasi saat ini antara lain:

1. Guru menyampaikan materi pelajaran secara langsung saat proses belajar mengajar berlangsung.
2. Guru memberikan tugas atau latihan soal secara manual di kelas.
3. Guru mengadakan uji kompetensi atau evaluasi dengan memberikan soal secara langsung kepada siswa.

4.1.3 Kelemahan Sistem Yang Sedang Berjalan

Meskipun sistem pembelajaran konvensional yang diterapkan di SMK Negeri 6 Kota Jambi sudah berjalan sesuai prosedur, namun terdapat sejumlah kelemahan yang memengaruhi efisiensi, efektivitas, serta akurasi proses pembelajaran dan evaluasi siswa. Keterbatasan ini semakin terasa ketika kebutuhan akan pembelajaran digital meningkat, terutama pada situasi tertentu seperti pandemi atau kondisi darurat lainnya.

Sistem manual yang digunakan saat ini kurang mendukung pembelajaran fleksibel dan tidak mampu memberikan akses instan terhadap hasil belajar siswa secara real-time. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi dari sistem saat ini antara lain:

1. Efisiensi waktu sangat rendah dalam proses evaluasi. Mulai dari menyusun soal, mencetaknya, hingga mengoreksi dan mencatat nilai, semuanya memakan waktu lama. Dalam satu sesi ujian, guru bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk persiapan dan penilaian. Jika dilakukan secara digital, seluruh proses tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat.
2. Rentan terjadi kesalahan dalam penilaian dan rekapitulasi nilai. Karena dikerjakan secara manual, kesalahan penjumlahan nilai, pencatatan, atau ketidaksesuaian antara nilai dan nama siswa sering terjadi
3. Tidak tersedia data nilai secara terpusat dan terdokumentasi jangka Panjang. Data nilai biasanya tersimpan dalam buku atau file komputer guru masing-masing. Jika terjadi kehilangan data atau perangkat rusak, maka data siswa bisa hilang.
4. Minimnya transparansi nilai karena siswa tidak bisa melihat langsung hasil evaluasi mereka secara sistematis.
5. Proses evaluasi tidak fleksibel, karena siswa hanya bisa mengerjakan soal saat berada di kelas atau ketika diberi tautan kuis.

4.1.4 Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada pada sistem evaluasi pembelajaran konvensional di SMK Negeri 6 Kota Jambi, maka solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi *quiz* berbasis *mobile* menggunakan *framework Flutter*. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung transformasi digital dalam proses evaluasi pembelajaran dan dapat digunakan secara fleksibel baik dalam kondisi luring maupun daring.

Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi guru dalam membuat dan menilai kuis, serta memberi kemudahan bagi siswa dalam mengakses soal dan melihat hasil nilai secara real-time. Adapun solusi yang ditawarkan melalui aplikasi ini meliputi:

1. Pembuatan dan pengelolaan soal bisa dilakukan secara digital. Guru dapat mengubah, menambah, atau menghapus soal langsung melalui kode program yang terhubung ke sistem aplikasi.

2. Siswa dapat mengerjakan kuis dari mana saja dan kapan saja melalui aplikasi, aplikasi berbasis mobile memungkinkan siswa untuk mengikuti kuis meskipun sedang tidak berada di sekolah. Hal ini sangat mendukung fleksibilitas pembelajaran jarak jauh atau bagi siswa yang berhalangan hadir.
3. Sistem koreksi otomatis mempercepat pemberian nilai dan menghindari kesalahan hitung, setelah siswa selesai menjawab, sistem akan langsung mengoreksi jawaban pilihan ganda atau isian singkat secara otomatis. Hasilnya langsung muncul dalam bentuk nilai dan laporan hasil, sehingga siswa dapat segera mengetahui performanya.
4. Sistem terintegrasi dengan database untuk memudahkan pelacakan hasil belajar. Setiap hasil kuis siswa tersimpan otomatis dalam database, sehingga guru dapat memantau perkembangan nilai secara berkala dan melakukan analisis hasil belajar dengan lebih mudah.
5. Materi pembelajaran tersedia langsung di dalam aplikasi. Aplikasi menyediakan fitur untuk mengakses materi pelajaran dalam bentuk teks, gambar, atau video, sehingga siswa dapat belajar terlebih dahulu sebelum mengerjakan kuis tanpa perlu membuka platform lain.

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memahami dan merumuskan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi quiz berbasis mobile agar dapat berfungsi sesuai tujuan, yaitu mendukung proses pembelajaran digital di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur atau fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat digunakan dengan efektif oleh guru dan siswa. Fungsionalitas ini mencakup semua proses yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Berikut adalah uraian kebutuhan fungsional:

1. Registrasi Pengguna

Pengguna dapat membuat akun baru, baik sebagai guru maupun siswa.

2. *Login* dan *Logout*

Sistem menyediakan fitur autentikasi bagi pengguna untuk masuk ke aplikasi dan keluar dari aplikasi.

3. Pengelolaan Materi

Guru dapat membuat, mengedit dan menghapus materi serta dapat mengelompokkan materi berdasarkan kategori tertentu seperti topik pembahasan.

4. Manajemen Soal

Guru dapat membuat, mengedit dan menghapus soal-soal *quiz* serta dapat mengelompokkan soal berdasarkan kategori tertentu seperti topik pembahasan.

5. Pelaksanaan *Quiz*

Siswa dapat memilih kuis yang tersedia dan mengerjakannya secara langsung melalui aplikasi.

6. Skor Otomatis

Setelah menyelesaikan *quiz*, sistem secara otomatis menghitung dan menampilkan skor kepada siswa.

7. Laporan hasil *Quiz*

Guru dapat melihat dan mengunduh laporan hasil *quiz* siswa untuk melakukan evaluasi.

4.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah syarat yang tidak langsung berhubungan dengan fitur utama, tetapi penting untuk memastikan kualitas, kenyamanan, dan keamanan dari aplikasi. Berikut adalah rincian kebutuhan non-fungsional:

1. Ketersediaan Sistem (*Availability*)

Aplikasi harus selalu bisa diakses selama terhubung ke internet. Downtime harus dijaga serendah mungkin agar proses belajar tidak terganggu.

2. Kemudahan Penggunaan (*Usability*)

Antarmuka aplikasi dirancang sederhana dan ramah pengguna. Guru dan siswa dapat mengoperasikannya tanpa perlu pelatihan khusus.

3. Keamanan Sistem (*Security*)

Data pengguna harus disimpan secara terenkripsi dan aman. Akses dibedakan berdasarkan peran guru dan siswa.

4. Performa dan Kecepatan (*Performance*)

Aplikasi harus merespons cepat saat membuka kuis atau hasil nilai. Respon maksimal 2–3 detik bahkan di perangkat berspesifikasi rendah.

5. Portabilitas (*Portability*)

Aplikasi dikembangkan dengan Flutter agar berjalan di berbagai perangkat. Mendukung Android versi 6.0 ke atas, termasuk smartphone dan tablet.

6. Pemeliharaan (*Maintainability*)

Struktur kode dibuat rapi dan modular agar mudah dikembangkan. Memudahkan tim pengembang lain saat melakukan pembaruan sistem.

7. Skalabilitas (*Scalability*)

Sistem mampu menampung banyak pengguna dan soal kuis. Performa tetap stabil meskipun beban penggunaan meningkat.

4.3 Perancangan Kebutuhan Sistem

4.3.1 *Use Case Diagram*

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem dalam penelitian yang berjudul "Perancangan Aplikasi Kuis Berbasis *Mobile* Menggunakan *Framework Flutter* untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa". Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh masing-masing aktor, seperti guru dan siswa, dalam aplikasi kuis yang akan dikembangkan. Guru dapat melakukan aktivitas seperti mengunggah materi, membuat soal, dan melihat leaderboard, sedangkan siswa dapat mengakses materi, mengerjakan kuis, serta melihat hasil nilai. Dengan adanya *use case diagram* ini, proses analisis kebutuhan sistem menjadi lebih terarah dan memudahkan dalam tahap perancangan serta pengembangan aplikasi secara keseluruhan.

Gambar 4. 2 Use Case Diagram

4.3.2 Deskripsi Use Case Diagram

1. Deskripsi Use Case Diagram Login

Deskripsi use case diagram login merupakan Langkah-langkah *user* untuk masuk ke halaman utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1 Dekripsi Use Case Diagram Login

Nama	<i>Login</i>
Aktor	Guru dan Siswa
Deskripsi	Aktor melakukan proses login untuk masuk ke aplikasi
Exception	<i>Login</i> gagal karena kesalahan <i>input</i> atau akun tidak terdaftar
Pre condition	<i>User</i> sudah memiliki akun

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor membuka halaman utama	
	2. Menampilkan 2 opsi Login Guru dan Login Siswa
3. - Jika memilih Login Guru maka sub skenario 1 berlaku - Jika memilih Login Siswa maka sub skenario 2 berlaku	
Sub Skenario 1	
S-1 Login Guru	
1. Actor mengisi NIP dan Password	
2. Actor menekan tombol Masuk	
	3. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan
	4. Sistem mencocokkan data dengan database
	5. Jika cocok, sistem mengizinkan akses dan masuk ke halaman beranda
Skenario 2	
S-2 Login Siswa	
1. Actor mengisi NISN, Password, dan Nama Lengkap	
2. Actor menekan tombol Masuk	
	3. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan

	4. Sistem mencocokkan data dengan database
	5. Jika cocok, sistem mengizinkan akses dan masuk ke halaman beranda
Skenario Alternatif (Login Gagal)	
	1. Menampilkan pesan kesalahan jika data tidak valid atau akun tidak ditemukan
Post condition	Aktor berhasil masuk ke halaman beranda aplikasi

2. Dekripsi *Use Case Diagram Register*

Deskripsi *use case diagram register* merupakan langkah-langkah untuk mendaftar pada aplikasi agar dapat melakukan *login*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2 Dekripsi Use Case Diagram Register

Nama	<i>Register</i>	
Aktor	Guru dan Siswa	
Deskripsi	Aktor melakukan registrasi	
Exception	Registrasi gagal	
Pre condition	Aktor masuk pada halaman login dan belum memiliki akun	
	Aktor	Sistem
Skenario Normal		
1. Aktor menekan tombol Daftar Sekarang yang ada pada halaman Login		
		2. Menampilkan halaman Registrasi
3. Aktor mengisi form Registrasi		

4. Aktor menekan tombol Daftar	
	5. Sistem melakukan validasi terhadap form
	6. Sistem membuka server
	7. Sistem menulis data ke dalam server
	8. Registrasi berhasil, tampilan otomatis masuk ke halaman Login
Skenario Alternatif (Registrasi Gagal)	
	1. Menampilkan pesan peringatan
Post condition	Aktor otomatis Kembali kehalaman login untuk melakukan login ulang, dan mengisi form yang ada di halaman login sesuai form yang di isi pada halaman registrasi

3. Deskripsi Use Case Diagram Upload Materi

Deskripsi Use Case Diagram Upload Materi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk mengunggah materi pembelajaran ke dalam sistem, sehingga materi tersebut dapat diakses oleh siswa melalui halaman materi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini :

Tabel 4. 3 Dekripsi Use Case Diagram Upload Materi

Nama	Upload Materi
Aktor	Guru
Deskripsi	Aktor (Guru) mengunggah materi pembelajaran ke dalam sistem agar dapat diakses oleh siswa.
Exception	Gagal upload karena file tidak sesuai format atau ukuran terlalu besar dan Koneksi terputus saat proses unggah
Pre condition	

	Aktor sudah login dan berada pada menu Materi yang ada pada beranda guru
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor menekan Menu materi yang ada pada Beranda Guru	
	2. Sistem menampilkan menu materi yang dapat digunakan untuk menambahkan materi baru
3. Aktor mengisi form tambah materi baru (Kategori, Judul Materi, Isi Materi, dan Lampiran File)	
4. Aktor menekan tombol Simpan Materi	
	5. Sistem memvalidasi data dan file
	6. Jika valid, sistem menyimpan data ke database
	7. Sistem menampilkan pesan bahwa materi berhasil diunggah
Skenario Alternatif (Upload Gagal)	
	Jika upload gagal, sistem menampilkan pesan gagal menyimpan materi dan meminta aktor untuk mengulangi proses upload
Post condition	Materi berhasil tersimpan dan dapat ditampilkan ke siswa

4. Deskripsi Use Case Diagram Mengedit dan Menghapus Materi

Deskripsi use case diagram mengedit dan menghapus materi merupakan langkah-langkah interaksi antara aktor Guru dengan sistem untuk memperbarui atau menghapus materi pembelajaran yang sudah tersedia. Proses dimulai dari pemilihan materi, dilanjutkan dengan memilih opsi edit atau hapus, lalu sistem menampilkan hasil aksi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.4 berikut ini :

Tabel 4. 4 Deskripsi Use Case Diagram Mengedit dan Menghapus Materi

Nama	Mengedit dan menghapus Materi
Aktor	Guru
Deskripsi	Aktor dapat mengakses, melihat, serta dapat mengubah isi materi yang sudah ada atau menghapus materi yang tidak diperlukan melalui aplikasi.
Exception	Gagal mengedit atau menghapus materi karena gangguan jaringan atau kesalahan sistem.
Pre condition	Guru telah login ke dalam aplikasi dan berada pada halaman lihat materi
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor memilih menu Lihat Materi yang ada pada halaman beranda guru	
	2. Sistem membuka dan menampilkan menu lihat materi yang berisi kategori materi
3. Aktor memilih salah satu daftar kategori materi	
	4. Sistem menampilkan isi kategori materi yang dipilih secara lengkap,

	dan terdapat pula 2 opsi pilihan (edit dan hapus)
5. -Jika memilih edit maka sub skenario 1 berlaku -Jika memilih hapus maka sub skenario 2 berlaku	
Skenario 1	
S-1 Edit	
1. Aktor menekan tombol Edit.	
	2. Sistem menampilkan halaman edit materi.
3. Aktor mengubah isi materi sesuai kebutuhan.	
4. Aktor menekan tombol Simpan Materi.	
	5. Sistem memperbarui materi dan menampilkan pesan "Materi berhasil disimpan".
Skenario 2	
S-2 Hapus	
1. Aktor menekan tombol Hapus.	
	2. Sistem menampilkan Pesan "Yakin ingin menghapus materi ini?" beserta tombol "Batal" dan "Hapus"
3. Aktor menekan tombol Hapus	
	4. Materi berhasil di hapus dari database
Skenario Alternatif (Gagal Mengedit atau Gagal Menghapus Materi)	

	1a.Sistem gagal menyimpan perubahan karena kesalahan input, validasi, atau gangguan jaringan.
	1b.Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Gagal menyimpan perubahan. Silakan coba lagi nanti."
	2a.Sistem gagal menghapus soal karena kesalahan sistem atau gangguan koneksi.
	2b.Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Gagal menghapus Materi. Silakan coba beberapa saat lagi."
Post condition	Materi berhasil diperbarui atau dihapus dari sistem, atau sistem memberikan notifikasi jika terjadi kesalahan.

5. Deskripsi Use Case Diagram Membuat Soal

Deskripsi Use Case Diagram Membuat Soal merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk membuat dan menyimpan soal kuis ke dalam sistem, agar nantinya dapat digunakan oleh siswa dalam proses evaluasi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.5 berikut ini :

Tabel 4. 5 Dekripsi Use Case Diagram Membuat Soal

Nama	Membuat Soal
Aktor	Guru
Deskripsi	Aktor membuat soal dan opsi jawaban, serta menentukan jawaban yang benar untuk digunakan dalam quiz
Exception	
Pre condition	Aktor telah login dan berada di halaman tambahkan soal baru soal atau menu quiz

Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor memilih menu tambahkan soal baru atau menu quiz yang ada pada beranda guru	
	2. Sistem menampilkan halaman menu tambah soal baru yang digunakan untuk membuat kuis baru
3. Aktor memilih kategori kuis, mengisi pertanyaan, pilihan jawaban, dan jawaban benar	
4. Aktor menekan tombol Simpan Kuis	
	5. Sistem memvalidasi data dan menyimpan soal ke database
	6. Sistem menampilkan pesan bahwa Kuis berhasil disimpan
Skenario Alternatif (Registrasi Gagal)	
	1. Jika form tidak lengkap, Sistem menampilkan pesan kesalahan 2. Jika data tidak valid, Sistem menolak menyimpan dan menampilkan error
Post condition	Soal berhasil disimpan ke dalam database dan siap ditampilkan kepada siswa saat mengerjakan kuis

6. Deskripsi Use Case Diagram Mengedit Dan Menghapus Soal

Deskripsi use case diagram mengedit dan menghapus soal merupakan langkah-langkah interaksi antara aktor Guru dengan sistem untuk memperbarui atau menghapus soal yang telah dibuat. Guru memilih soal, lalu memilih opsi edit atau hapus, dan sistem menampilkan hasil dari tindakan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini :

Tabel 4. 6 Deskripsi Use Case Diagram Mengedit dan Menghapus Soal

Nama	Mengedit dan menghapus Soal
Aktor	Guru
Deskripsi	Aktor dapat mengakses, melihat, serta dapat mengubah isi soal yang sudah ada atau menghapus soal yang tidak diperlukan melalui aplikasi.
Exception	Gagal mengedit atau menghapus soal karena gangguan jaringan atau kesalahan sistem.
Pre condition	Guru telah login ke dalam aplikasi dan berada pada Menu Lihat Quiz.
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor memilih menu lihat quiz yang ada pada beranda guru	
	2. Sistem Membuka dan menampilkan menu lihat quiz yang berisi kategori quiz
3. Aktor memilih salah satu kategori quiz	
	4. Sistem menampilkan isi quiz yang dipilih, dan terdapat pula 2 opsi pilihan (edit dan hapus)
5. -Jika edit maka sub skenario 1 berlaku	

-Jika memilih hapus maka sub skenario 2 berlaku	
Skenario 1	
S-1 Edit	
1. Guru menekan tombol Edit.	
	2. Sistem menampilkan halaman edit soal.
3. Guru mengubah bagian soal, jawaban, atau opsi lainnya.	
4. Guru menekan tombol Simpan.	
	5. Sistem memperbarui soal dan menampilkan pesan "Soal berhasil diperbarui".
Skenario 2	
S-2 Hapus	
1. Guru menekan tombol Hapus.	
	2. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan, "Yakin ingin menghapus soal ini?, beserta tombol "Hapus" dan "Batal"
3. Guru menekan tombol Hapus	
	4. Sistem menghapus soal dari database.
	5. Sistem menampilkan pesan "Soal berhasil dihapus".
Skenario Alternatif (Gagal mengedit soal dan gagal menghapus soal)	
	1a.Sistem gagal menyimpan perubahan karena kesalahan input, validasi, atau gangguan jaringan.

	1b.Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Gagal menyimpan perubahan. Silakan coba lagi nanti."
	2a.Sistem gagal menghapus soal karena kesalahan sistem atau gangguan koneksi.
	2b.Sistem menampilkan pesan kesalahan: "Gagal menghapus soal. Silakan coba beberapa saat lagi."
Post condition	Soal berhasil diperbarui atau dihapus dari sistem, atau sistem memberikan notifikasi kesalahan jika proses gagal.

7. Deskripsi Use Case Diagram Melihat Materi

Deskripsi use case diagram materi merupakan langkah-langkah yang menggambarkan proses pengguna melihat dan membaca isi materi yang tersedia di dalam aplikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini :

Tabel 4. 7 Dekripsi Use Case Diagram Materi

Nama	Melihat Materi
Aktor	Siswa
Deskripsi	Aktor dapat mengakses, melihat, dan membaca materi pembelajaran yang tersedia pada aplikasi
Exception	Gagal memuat materi karena gangguan jaringan atau materi tidak tersedia
Pre condition	Aktor telah berhasil login ke dalam aplikasi dan telah berada di halaman beranda
Aktor	Sistem
Skenario Normal	
1. Aktor memilih menu materi	

	2. Sistem membuka dan menampilkan daftar kategori materi
3. Aktor memilih salah satu kategori materi	
	4. Sistem menampilkan isi materi yang dipilih secara lengkap
Skenario Alternatif (Materi Gagal Dimuat)	
	1. Sistem menampilkan pesan kesalahan atau "materi tidak tersedia"
Post condition	Aktor dapat melihat dan membaca materi yang dipilih dalam aplikasi

8. Deskripsi Use Case Diagram Mengerjakan Quiz

Deskripsi use case diagram quiz merupakan Langkah-langkah untuk mengerjakan quiz yang dipilih oleh pengguna, mulai dari memilih quiz, menjawab pertanyaan, hingga melihat hasil atau skor akhir setelah menyelesaikan quiz tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.8 berikut ini :

Tabel 4. 8 Dekripsi Use Case Diagram Quiz

Nama	Mengerjakan Quiz
Aktor	Siswa
Deskripsi	Aktor menjawab pertanyaan kuis untuk menguji pemahaman materi
Exception	Gagal memulai quiz atau sistem error saat menjawab
Pre condition	Aktor telah login dan memilih menu quiz yang ada di beranda Siswa
Aktor	Sistem
Skenario Normal	

1. Aktor memilih menu Quiz	
	2. Sistem menampilkan daftar kategori soal quiz
3. Aktor memilih salah satu kategori quiz	
	4. Sistem menampilkan soal-soal quiz
5. Aktor mulai mengerjakan kuis dengan memilih jawaban untuk setiap soal.	
	6. Sistem memvalidasi bahwa semua soal telah dijawab.
	7. Sistem menyimpan jawaban ke database.
	8. Sistem menghitung skor berdasarkan jawaban yang benar.
	9. Sistem menampilkan hasil skor dan 2 opsi (Leaderboard dan Beranda) kepada siswa.
10. - Jika memilih Leaderboard maka sub skenario 1 berlaku - Jika memilih Beranda maka sub skenario 2 berlaku	
Sub Skenario 1	
S-1 Leaderboard	
1. Aktor memilih menu leaderboard	
	2. Sistem menampilkan daftar peringkat siswa berdasarkan kategori dan nilai kuis.

3. Siswa dapat membandingkan nilainya dengan siswa lain.	
Sub Skenario 2	
S-2 Beranda	
1. Aktor memilih menu beranda	
	2. Sistem menampilkan halaman beranda
Skenario Alternatif (Quiz Gagal Dimuat atau Submit)	
	1. Sistem menampilkan pesan kesalahan atau quiz tidak tersedia
Post condition	Aktor dapat melihat skor atau hasil dari quiz yang telah dikerjakan

9. Deskripsi Use Case Diagram Melihat Leaderboard

Use case ini menggambarkan proses di mana siswa dapat mengakses dan melihat peringkat (leaderboard) serta nilai dari seluruh siswa yang telah mengerjakan kuis. Informasi ini ditampilkan berdasarkan kategori kuis yang dipilih.

Tabel 4. 9 Deskripsi Use Case Diagram Melihat Leaderboard

Nama	Melihat Leaderbord
Aktor	Siswa
Deskripsi	Aktor dapat mengakses dan melihat nilai serta daftar peringkat dari semua siswa yang telah mengerjakan kuis
Exception	Data leaderboard gagal dimuat karena tidak ada data kuis
Pre condition	Aktor telah berhasil login ke dalam aplikasi dan telah berada di halaman beranda
Aktor	Sistem

Skenario Normal	
1. Aktor memilih menu leaderboard	
	2. Sistem menampilkan halaman leaderboard
3. Aktor memilih kategori kuis yang ingin dilihat skornya	
	4. Sistem mengambil data hasil quiz dari database sesuai kategori yang dipilih
	5. Sistem menampilkan peringkat sesuai dengan hasil quiz yang telah siswa kerjakan
6. Aktor melihat skor dari menu leaderboard	
Skenario Alternatif (Gagal menampilkan skor)	
	1. Jika tidak ada siswa yang mengerjakan kuis, sistem menampilkan pesan "Tidak ada data skor untuk kategori ini"
Post condition	Aktor dapat melihat Skor/ hasil nilai kuis yang telah di kerjakan.

10. Deskripsi Use Case Diagram Melihat Dan Mencetak Leaderboard

Use case Leaderboard Guru merupakan langkah-langkah untuk menampilkan peringkat siswa berdasarkan hasil kuis yang dibuat oleh guru. Fitur ini membantu guru mengevaluasi pencapaian siswa dan kualitas soal yang telah diberikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.9 berikut ini :

Tabel 4. 10 Dekripsi Use Case Diagram Melihat dan Mencetak Leaderboard

Nama	Melihat dan Mencetak Leaderboard	
Aktor	Guru	
Deskripsi	Aktor melihat daftar peringkat hasil quiz dari semua siswa yang telah mengikuti quiz	
Exception	Data leaderboard gagal dimuat karena tidak ada data kuis atau gangguan sistem.	
Pre condition	Aktor sudah login dan sudah berada di halaman beranda guru	
	Aktor	Sistem
Skenario Normal		
1. Aktor memilih menu leaderboard		
		2. Sistem menampilkan halaman leaderboard
3. Aktor memilih kategori soal yang ingin dilihat		
		4. Sistem mengambil data hasil quiz dari database sesuai kategori yang dipilih
		5. Sistem menampilkan peringkat sesuai dengan hasil quiz yang telah siswa kerjakan
6. Aktor dapat melihat dan mengunduh hasil leaderboard.		
7. Aktor mengklik tombol Pengunduhan		
		8. Sistem menampilkan halaman pengunduhan dan terdapat 2 opsi

	pengunduhan (unduh sebagai file pdf dan cetak menjadi hard copy)
9. - Jika memilih unduh file maka sub skenario 1 berlaku - Jika memilih cetak hardcopy maka sub skenario 2 berlaku	
Sub Skenario 1	
S1-Unduh File pdf	
1. Klik simpan sebagai pdf, yang berada pada pojok kanan atas	
	2. Sistem menampilkan halaman penyimpanan local perangkat
3. Aktor memilih ingin menaruh file unduhan di mana	
4. Klik Simpan	
	5. Sistem Mengunduh nilai siswa
Sub Skenario 2	
S2-Cetak Hardcopy	
1. Aktor mengatur Jumlah Salinan, warna ,ukuran, printer yang digunakan dan lainnya	
2. Klik Tompol Cetak	
	3. Sistem Mencetak Nilai melalui printer
Skenario Alternatif (Gagal Menampilkan skor)	
	1. Jika tidak ada siswa yang mengerjakan kuis, sistem menampilkan pesan "Tidak ada data skor untuk kategori ini"

Post condition	Aktor berhasil melihat daftar peringkat siswa berdasarkan hasil kuis.
-----------------------	---

11. Deskripsi Use Case Diagram Logout

Deskripsi use case diagram logout merupakan Langkah-langkah untuk keluar dari akun pengguna dalam aplikasi, guna mengakhiri sesi penggunaan dan menjaga keamanan data pengguna. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini:

Tabel 4. 11 Dekripsi Use Case Diagram Logout

Nama	Logout (Keluar dari Aplikasi)	
Aktor	Guru dan Siswa	
Deskripsi	Aktor keluar dari akun aplikasi untuk mengakhiri sesi penggunaan	
Exception	Proses logout gagal karena masalah koneksi atau sistem tidak merespon	
Pre condition	Aktor telah login dan berada di dalam aplikasi	
	Aktor	Sistem
Skenario Normal		
1. Aktor menekan menu logout, pada bagian kanan atas di beranda		
		2. Sistem menampilkan konfirmasi keluar dari akun
3. Aktor menekan tombol logout/keluar		

	4. Sistem memproses permintaan logout
	4. Sistem menghapus sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman Utama
Skenario Alternatif (Gagal Logout)	
	1. Sistem menampilkan pesan error “Logout gagal, silakan coba lagi”
Post condition	Aktor keluar dari aplikasi dan sesi login ditutup dengan aman, serta secara otomatis masuk ke halaman menu utama

4.3.3 Activity diagram

Activity Diagram merupakan representasi visual yang menggambarkan alur aktivitas dalam sebuah sistem. Diagram ini dibuat untuk menunjukkan proses interaksi pengguna dengan aplikasi, mulai dari saat login, memilih kuis, mengerjakan soal, hingga melihat hasil kuis yang dikerjakan.

1. Activity Diagram Login

a. Activity Diagram Login Guru

Activity Diagram Login ini menggambarkan actor untuk masuk kedalam halaman utama aplikasi

Gambar 4. 3 Activity Diagram Login Guru

b. Activity Diagram Login Siswa

Activity Diagram Login ini menggambarkan actor untuk masuk kedalam halaman utama aplikasi.

Gambar 4. 4 Activity Diagram Login Siswa

2. Activity Diagram Register

Activity diagram registrasi ini menggambarkan actor untuk melakukan pendaftaran untuk login.

Gambar 4. 5 Activity Diagram Register

3. Activity Diagram Logout

Activity Diagram Logout ini menggambarkan actor untuk logout atau keluar dari aplikasi.

Gambar 4. 6 Activity Diagram Logout

4. Activity Diagram Upload Materi

Activity Diagram Upload Materi ini menggambarkan proses guru dalam mengunggah materi ke aplikasi hingga tersimpan di sistem.

Gambar 4. 7 Activity Diagram Upload Materi

5. Activity Diagram Edit Materi dan Hapus Materi

a. Activity Diagram Edit Materi

Activity Diagram Edit Materi ini menggambarkan proses guru dalam mengedit materi ke aplikasi hingga tersimpan di sistem.

Gambar 4. 8 Activity Diagram Edit Materi

b. Activity Diagram Hapus Materi

Activity Diagram Hapus Materi ini menggambarkan proses guru dalam menghapus materi dari aplikasi, dimulai dari pemilihan materi hingga materi tersebut berhasil dihapus dari sistem.

Gambar 4. 9 Activity Diagram Hapus Materi

6. Activity Diagram Membuat Soal

Activity Diagram Membuat Soal ini menggambarkan proses guru dalam Menyusun/membuat dan menyimpan soal ke dalam sistem aplikasi.

Gambar 4. 10 Activity Diagram Membuat Soal

7. Activity Diagram Edit Soal Dan Hapus Soal

a. Activity Diagram Edit Soal

Activity Diagram Edit Soal ini menggambarkan proses guru dalam mengedit soal ke aplikasi hingga tersimpan di sistem.

Gambar 4. 11 Activity Diagram Edit Soal

b. Activity Diagram Hapus Soal

Activity Diagram Hapus Soal ini menggambarkan proses guru dalam menghapus soal dari aplikasi, dimulai dari pemilihan soal hingga soal tersebut berhasil dihapus dari sistem.

Gambar 4. 12 Activity Diagram Hapus Soal

8. Activity Diagram Melihat Dan Mencetak Leaderboard

Activity Diagram Leaderboard ini menggambarkan proses sistem menampilkan peringkat siswa berdasarkan hasil kuis yang telah dikerjakan.

Gambar 4. 13 Activity Diagram Leaderboard

9. Activity Diagram Melihat Materi

Activity Diagram Materi ini menggambarkan aktor untuk membuka materi yang terdapat pada aplikasi.

Gambar 4. 14 Activity Diagram Materi

10. Activity Diagram Mengerjakan Quiz

Activity Diagram Quiz ini menggambarkan aktor untuk mengerjakan quiz, memilih jawaban dan melihat hasil quiz/ leaderboard pada aplikasi.

Gambar 4. 15 Activity Diagram Quiz

11. Activity Diagram Melihat Leaderboard

Activity Diagram Melihat Leaderboard ini menggambarkan aktor Ketika melihat menu leaderboard untuk melihat skor quiz yang telah dikerjakan.

Gambar 4. 16Activity Diagram Melihat Leaderboard

4.3.4 Class Diagram

Perancangan *class diagram* untuk aplikasi quiz berbasis mobile ini menjelaskan kelas-kelas yang akan dibuat dalam membangun aplikasi. Kelas-kelas tersebut dirancang agar dapat menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga mendukung pengembangan aplikasi secara terstruktur dan efisien. Dengan adanya *class diagram* ini, diharapkan proses implementasi sistem menjadi lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Adapun *class diagram* untuk aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut:

Gambar 4. 17 Class Diagram

4.4 Perancangan Perangkat Lunak

4.4.1 Rancangan Input

Rancangan Input merupakan sebuah desain awal (prototype) yang menggambarkan atribut-atribut yang dapat diisi oleh pengguna(siswa).

1. Halaman Login Guru

Halaman login merupakan antarmuka awal aplikasi yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna diminta mengisi tiga kolom input yaitu NIP, dan Password. Lalu menekan tombol Masuk. Terdapat juga opsi Daftar Sekarang bagi pengguna yang belum memiliki akun. Rancangan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut.

Gambar 4. 18 Rancangan Halaman Login Guru

2. Halaman Login Siswa

Halaman login merupakan antarmuka awal aplikasi yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna diminta mengisi tiga kolom input yaitu NISN, Password, dan Nama Lengkap, lalu menekan tombol Masuk. Terdapat juga opsi Daftar Sekarang bagi pengguna yang belum memiliki akun. Rancangan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut.

Gambar 4. 19 Rancangan Halaman Login Siswa

3. Halaman Register Guru

Halaman register ini merupakan antar muka awal yang digunakan guru untuk membuat akun dalam aplikasi. Formulir terdiri dari kolom input NIP, password, dan nama lengkap. Terdapat tombol “Daftar” untuk menyimpan data pendaftaran, serta tautan “Masuk” bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Tampilan ini dirancang sederhana agar mudah digunakan oleh semua kalangan. Rancangan halaman Register dapat dilihat pada gambar 4.20 berikut.

Gambar 4. 20 Rancangan Halaman register Guru

4. Halaman Register Siswa

Halaman register ini merupakan antar muka awal yang digunakan siswa untuk membuat akun dalam aplikasi. Formulir terdiri dari kolom input NISN, password, dan nama lengkap. Terdapat tombol “Daftar” untuk menyimpan data pendaftaran, serta tautan “Masuk” bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Tampilan ini dirancang sederhana agar mudah digunakan oleh semua kalangan. Rancangan halaman Register dapat dilihat pada gambar 4.21 berikut.

Gambar 4. 21 Rancangan Halaman Register Siswa

5. Halaman Upload Materi

Halaman "Tambah Materi Baru" merupakan antarmuka yang digunakan oleh pengguna (guru) untuk menambahkan materi pembelajaran ke dalam aplikasi. Halaman ini terdiri dari dropdown untuk memilih kategori materi, kolom input untuk mengisi judul materi, area teks untuk menuliskan isi materi, serta tombol "Simpan Materi" untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Terdapat juga ikon kembali di bagian atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Rancangan halaman upload materi dapat dilihat pada gambar 4.22 berikut.

Gambar 4. 22 Rancangan Halaman Upload Materi

6. Halaman Edit Materi

Halaman "Edit Materi Baru" merupakan antarmuka yang digunakan oleh pengguna (guru) untuk mengedit materi pembelajaran ke dalam aplikasi. Halaman ini terdiri dari dropdown untuk memilih kategori materi, kolom input untuk mengisi judul materi, area teks untuk menuliskan isi materi, serta tombol "Simpan Materi" untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Terdapat juga ikon kembali di bagian atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Tampilan ini dirancang agar proses pengunggahan materi menjadi mudah, cepat, dan terstruktur. Rancangan halaman edit materi dapat dilihat pada gambar 4.23 berikut.

Gambar 4. 23 Rancangan Halaman Upload Materi

7. Halaman Membuat Soal

Halaman "Buat Kuis Baru" berfungsi untuk menambahkan kuis baru ke dalam aplikasi. Pengguna dapat memilih kategori kuis melalui dropdown dan menentukan jumlah soal yang akan dibuat. Di bawahnya terdapat bagian "Daftar Soal" yang akan menampilkan soal-soal yang telah ditambahkan. Jika belum ada soal, sistem akan menampilkan pesan "Belum ada soal". Tersedia tombol "Tambah Soal" untuk menambahkan soal satu per satu, serta tombol "Simpan Kuis" untuk menyimpan kuis setelah semua soal selesai ditambahkan. Rancangan halaman Membuat Soal dapat dilihat pada gambar 4.24 berikut.

Gambar 4. 24 Rancangan Halaman Menambahkan Soal

8. Halaman Edit Soal

Halaman edit soal berfungsi untuk mengedit soal, halaman ini berisikan input pertanyaan dan pilihan untuk pilihan jawaban. Rancangan halaman edit soal dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut.

Gambar 4. 25 Rancangan Halaman Edit Soal

4.4.2 Rancangan Output

Rancangan output merupakan rancangan yang menggambarkan dan menampilkan keluaran (output) yang dihasilkan oleh aplikasi quiz berbasis mobile menggunakan framework flutter untuk meningkatkan pembelajaran digital pada SMK Negeri 6 Kota Jambi. Berikut Ini merupakan Rancangan output system.

1. Halaman Utama

Halaman utama menampilkan dua opsi login yaitu Login Guru untuk mengakses dashboard materi dan nilai, serta Login Siswa untuk mengakses materi dan ujian. Halaman ini dilengkapi ikon dan judul sebagai identitas aplikasi. Rancangan halaman utama dapat dilihat pada gambar 4.26 berikut.

Gambar 4. 26 Rancangan Halaman Utama

2. Halaman Beranda Guru

Halaman beranda guru menampilkan identitas sekolah dan nama pengguna di bagian atas. Terdapat lima menu utama yaitu Materi untuk menambahkan materi pembelajaran, Lihat materi untuk mengedit dan menghapus materi, Quiz untuk membuat kuis baru, Lihat Quiz untuk mengedit dan menghapus soal, dan Leaderboard untuk melihat peringkat siswa. Halaman ini menjadi pusat navigasi bagi guru dalam mengelola konten pembelajaran. Rancangan halaman beranda guru dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut.

Gambar 4. 27 Rancangan Halaman Beranda guru

3. Halaman Beranda Siswa

Halaman Beranda menampilkan nama sekolah dan sapaan pengguna di bagian atas. Terdapat dua menu utama yaitu Materi untuk belajar dan Quiz untuk menguji kemampuan. Navigasi bawah mempermudah akses ke Beranda, Materi, dan Quiz. Rancangan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 4.28 berikut.

Gambar 4. 28 Rancangan Halaman Beranda

4. Halaman Menu Materi Guru

Halaman menu materi merupakan halaman yang menampilkan menu materi-materi dari mata Pelajaran konsentrasi PPLG yang digunakan guru untuk melihat materi bahan pembelajaran siswa/I SMK Negeri 6 Kota Jambi. Rancangan halaman menu materi guru dapat dilihat pada gambar 4.29 berikut.

Gambar 4. 29 Rancangan Halaman Menu Materi Guru

5. Halaman Lihat isi Materi

Halaman isi materi merupakan halaman yang menampilkan isi materi dari satu bab atau sub-bab tertentu. Halaman ini biasanya berisi teks atau file yang mendukung proses pembelajaran. Rancangan halaman lihat isi materi dapat dilihat pada gambar 4.30 berikut.

Gambar 4. 30 Rancangan Halaman Lihat isi Materi

6. Halaman Hapus Materi

Halaman hapus materi merupakan halaman yang berfungsi untuk menghapus materi yang kita ingin hilangkan, pada halaman ini berisi konfirmasi apakah kita yakin ingin menghapus materi tersebut atau tidak. Rancangan halaman hapus materi dapat dilihat pada gambar 4.31. berikut.

Gambar 4. 31 Rancangan Halaman Hapus Materi

7. Halaman Menu Soal guru

Halaman Menu quiz merupakan halaman yang menampilkan menu Quiz yang akan di kerjakan oleh para siswa/I SMK Negeri 6 Kota Jambi. Rancangan halaman menu quiz guru dapat dilihat pada gambar 4.32 berikut.

Gambar 4. 32 Rancangan Halaman Menu Soal Guru

8. Halaman Lihat Quiz

Halaman lihat soal merupakan halaman yang digunakan oleh guru untuk melihat soal, selain itu pada halaman ini terdapat 2 opsi pilihan untuk mengedit soal dan menghapus soal. Rancangan halaman lihat Quiz dapat dilihat pada gambar 4.33 berikut.

Gambar 4. 33 Rancangan Halaman Lihat Quiz

9. Halaman Hapus Soal

Halaman hapus soal berfungsi untuk menghapus soal yang ingin kita hilangkan, pada halaman ini terdapat konfirmasi apakah kita yakin ingin menghapus soal yang kita pilih. Rancangan halaman hapus soal dapat dilihat pada gambar 4.34 berikut.

Gambar 4. 34 Rancangan Halaman Hapus Quiz

10. Halaman Menu Materi Siswa

Halaman menu materi merupakan halaman yang menampilkan menu materi-materi dari mata Pelajaran konsentrasi PPLG yang digunakan untuk bahan pembelajaran siswa/I SMK Negeri 6 Kota Jambi. Rancangan halaman menu materi dapat dilihat pada gambar 4.35 berikut.

Gambar 4. 35 Rancangan Halaman Menu Materi

11. Halaman Isi Materi Siswa

Halaman isi materi merupakan halaman yang menampilkan isi materi dari satu bab atau sub-bab tertentu. Halaman ini biasanya berisi teks atau file yang mendukung proses pembelajaran. Rancangan halaman isi materi dapat dilihat pada gambar 4.36 berikut.

Gambar 4. 36 Rancangan Halaman Isi Materi Siswa

12. Halaman Menu Quiz Siswa

Halaman Menu quiz merupakan halaman yang menampilkan menu Quiz yang akan di kerjakan oleh para siswa/I SMK Negeri 6 Kota Jambi. Rancangan halaman menu quiz dapat dilihat pada gambar 4.37 berikut.

Gambar 4. 37 Rancangan Halaman Menu Quiz

13. Halaman Quiz

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan soal quiz dan pilihan jawaban quiz yang akan para murid kerjakan, dan dihalaman ini jika para murid menjawab benar maka akan menampilkan warna hijau pada pilihan jawaban, tetapi jika jawaban para murid salah maka akan menampilkan warna merah pada pilihan jawaban dan akan menampilkan juga jawaban yang benar dari soal tersebut. Rancangan halaman menu quiz dapat dilihat pada gambar 4.38 berikut.

Gambar 4. 38 Rancangan Halaman Quiz

14. Halaman Hasil Quiz

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan hasil dari quiz yang telah di kerjakan tadi, Rancangan halaman hasil quiz dapat dilihat pada gambar 4.39 berikut.

Gambar 4. 39 Rancangan Halaman Hasil Quiz

15. Halaman Leaderboard Guru

Halaman leaderboard guru menampilkan peringkat skor siswa berdasarkan kategori kuis yang dipilih melalui dropdown. Daftar Top Scores berisi nama, skor, dan tanggal pengerjaan, dilengkapi ikon cetak di pojok kanan atas serta tombol Refresh Data di bagian bawah untuk memperbarui skor. Rancangan halaman hasil quiz dapat dilihat pada gambar 4.40 berikut.

Gambar 4. 40 Rancangan Halaman Leaderboard Guru

16. Halaman Leaderboard Siswa

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan hasil quiz yang telah dikerjakan dan di halaman ini kita juga dapat melihat hasil perengkingan dari seluruh siswa yang mengerjakan quiz tersebut. Rancangan halaman leaderboard siswa dapat dilihat pada gambar 4.41 berikut.

Gambar 4. 41 Rancangan Halaman Leaderboard Siswa

17. Halaman Logout Guru

Halaman logout guru menampilkan konfirmasi keluar dari akun dengan pesan “Apakah Anda yakin ingin keluar?”. Terdapat dua tombol aksi yaitu Batal untuk membatalkan proses logout dan Keluar untuk mengonfirmasi dan keluar dari akun. Tampilan ini muncul saat guru menekan ikon profil untuk logout dari aplikasi. Rancangan halaman logout guru dapat dilihat pada gambar 4.42 berikut.

Gambar 4. 42 Rancangan Halaman Logout Guru

18. Halaman Logout Siswa

Halaman logout berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna dari aplikasi. Ini memastikan keamanan akun dengan menghapus data sesi yang tersimpan. Setelah logout, pengguna akan dialihkan ke halaman lain, seperti halaman login, menandakan bahwa mereka sudah keluar dari akun. Rancangan halaman logout siswa dapat dilihat pada gambar 4.43 berikut.

Gambar 4. 43 Rancangan Halaman Logout

4.3 Rancangan Struktur Data

Rancangan Struktur data akan menjelaskan bagaimana data akan di susun didalam server nantinya berdasarkan data-data yang diperlukan. Adapun Struktur data dari perancangan aplikasi Quiz berbasis mobile dengan menggunakan framework flutter untuk meningkatkan pembelajaran digital pada SMK Negeri 6 Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Tabel teachers

Tabel ini merupakan rancangan struktur data untuk menyimpan data akun guru saat melakukan proses login dan pendaftaran.

Tabel 4. 12 Struktur Data teachers

No.	Nama Field	Variabel	Keterangan
1	nip	String	Input untuk NIP
2	password	Sting	Input untuk password login.
3	name	String	Nama lengkap guru (diambil dari dokumen Firestore, key name).
4	userType	string	Agar sistem mengetahui pengguna login sebagai guru atau siswa
5	createdAt	String	Waktu saat pengguna melakukan register

2. Tabel players

Tabel ini merupakan rancangan struktur data untuk menyimpan data akun Siswa saat melakukan proses login dan pendaftaran.

Tabel 4. 13 Struktur Data players

No.	Nama Field	Variabel	Keterangan
1	nisan	String	Input untuk NISN

2	password	Sting	Input untuk password login.
3	playerName	String	Nama lengkap pengguna (diambil dari dokumen Firestore, key name).
4	userType	string	Agar sistem mengetahui pengguna login sebagai guru atau siswa
5	createdAt	Timestamp	Waktu saat pengguna melakukan register

Tabel 4. 14 Struktur Pada Firebase

3. Tabel Beranda Materi

Tabel ini merupakan rancangan struktur data untuk menyimpan informasi daftar materi yang ditampilkan pada halaman beranda aplikasi.

Tabel 4. 15 Struktur Beranda Materi

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Keterangan
1	name	String	Nama kategori materi (misalnya: “Dasar Pemrograman”)
2	createdAt	String	Waktu saat kategori kuis ditambahkan ke Firestore.

4. Tabel Beranda Quiz

Tabel ini merupakan rancangan struktur data untuk menyimpan informasi daftar kuis yang ditampilkan pada halaman beranda aplikasi.

Tabel 4. 16 Struktur Beranda Quiz

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Penjelasan
1	name	String	Nama kategori kuis (misalnya: “Algoritma Dasar”).

5. Tabel Materi

Tabel ini merupakan rancangan struktur data untuk menyimpan detail informasi materi, seperti judul, deskripsi, isi materi, dan kategori materi.

Tabel 4. 17 Struktur Materi

No	Nama Variabel	Tipe Data	Keterangan
1	title	String	Judul materi (ditampilkan di header dan konten).
2	content	String	Isi teks materi (ditampilkan utama di layer materi).
3	category	String	Kategori materi (digunakan sebagai filter query saat load).
4	createdAt	Timestamp	Tanggal dan waktu materi dibuat.
5	updatedAt	Timestamp	Tanggal dan waktu materi terakhir diperbarui.
6	createdBy	String	Nama pengguna/guru yang membuat materi.
7	filerUrl	String	URL file materi (jika tersedia, biasanya PDF dari Supabase Storage).
8	fileName	String	Nama dari file yang dimasukkan

6. Tabel Kuis

Tabel ini merupakan rancangan struktur data untuk menyimpan data kuis, seperti pertanyaan, pilihan jawaban, jawaban benar, dan skor.

Tabel 4. 18 Struktur Tabel Quiz

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Keterangan
1	category	string	Kategori dari kuis atau pertanyaan
2	correctIndex	int	Indeks jawaban yang benar
3	createdAt	timestamp	Waktu saat data dibuat
4	createdBy	string	Nama atau ID pembuat data

5	options	array	Daftar pilihan jawaban
6	question	string	Isi atau teks pertanyaan
7	questionCount	Int	Jumlah total pertanyaan
8	questions	array	Kumpulan objek pertanyaan
9	updateAt	timestamp	Waktu saat data diperbarui

7. Tabel high skor

Tabel ini merupakan rancangan struktur data untuk menyimpan data skor tertinggi pengguna berdasarkan hasil pengerjaan kuis.

Tabel 4. 19 Struktur High Skor

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1	userId	String	ID pengguna yang memperoleh skor.
2	userName	String	Nama pengguna yang memperoleh skor.
3	category	String	Kategori soal atau kuis
4	score	int	Nilai skor yang diperoleh pengguna
5	timestamp	Timestamp	Waktu saat skor disubmit (konversi dari DateTime).

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Program

Implementasi program digunakan untuk menerapkan perancangan halaman yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Adapun implementasi sistem informasi pembelajaran digital untuk SMKN 6 Kota Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1 Implementasi Input Program

1. Halaman Login Guru

Halaman login guru merupakan halaman yang berisikan NIP, password, tombol masuk, dan opsi daftar sekarang untuk guru yang belum memiliki akun. Halaman login guru ini digunakan untuk dapat masuk ke dalam aplikasi quiz SMK Negeri 6 Kota Jambi. Gambar 5.1 Login Guru merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.18.

Gambar 5. 1 Halaman Login Guru

2. Halaman Login Siswa

Halaman login Siswa merupakan halaman yang berisikan NISN, password, Nama Lengkap, tombol masuk, dan opsi daftar sekarang untuk siswa yang belum memiliki akun. Halaman login siswa ini digunakan untuk siswa dapat masuk ke dalam aplikasi quiz SMK Negeri 6 Kota Jambi. Gambar 5.2 Login Siswa merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.19.

Gambar 5. 2 Halaman Login Siswa

3. Halaman Register Guru

Halaman register guru merupakan halaman yang berisikan NIP, password, nama lengkap, tombol daftar, dan opsi masuk bagi guru yang telah memiliki akun. Halaman ini digunakan untuk mendaftarkan akun guru untuk dapat masuk ke dalam aplikasi quiz SMK Negeri 6 Kota Jambi. Gambar 5.3 Registrasi Guru merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.20.

Gambar 5. 3 Halaman Register Guru

4. Halaman Register Siswa

Halaman register guru merupakan halaman yang berisikan NIP, password, nama lengkap, tombol daftar, dan opsi masuk bagi guru yang telah memiliki akun. Halaman ini digunakan untuk mendaftarkan akun guru untuk dapat masuk ke dalam aplikasi quiz SMK Negeri 6 Kota Jambi. Gambar 5.4 Registrasi Guru merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.21.

Gambar 5. 4Halaman Register Siswa

5. Halaman Upload Materi

Halaman upload soal merupakan halaman yang berisikan inputan seperti nama kategori, judul materi, dan isi materi yang akan diunggah oleh guru. Selain itu, terdapat tombol simpan materi untuk menyimpan soal ke dalam sistem. Halaman ini digunakan oleh guru untuk menambahkan materi ke dalam aplikasi kuis SMK Negeri 6 Kota Jambi. Gambar 5.5 Upload Soal merupakan hasil implementasi dari rancangan pada Gambar 4.22.

Gambar 5.5Halaman Upload Materi

6. Halaman Edit Materi

Halaman Edit Materi ini adalah antarmuka untuk membuat atau mengedit bahan ajar, memungkinkan pengguna untuk mengunggah file lampiran dalam format tertentu (PDF, DOC, JPG, PNG hingga 10MB), memilih kategori materi (misalnya "BAB I"), mengisi judul materi (seperti "Perkembangan Teknologi"), dan menuliskan isi materi yang lengkap, sebelum akhirnya menyimpan semua perubahan dengan menekan tombol "SIMPAN MATERI". Gambar 5.6 Upload Soal merupakan hasil implementasi dari rancangan pada Gambar 4.23.

Gambar 5. 6Halaman Edit Materi

7. Halaman Membuat Soal

Halaman membuat soal merupakan halaman yang berisikan inputan seperti katrgori kuis, judul soal, dan file soal yang akan diunggah oleh guru. Selain itu, terdapat tombol Simpan kuis untuk menyimpan soal ke dalam sistem. Halaman ini digunakan oleh guru untuk menambahkan soal evaluasi ke dalam aplikasi kuis SMK Negeri 6 Kota Jambi. Gambar 5.7 Upload Soal merupakan hasil implementasi dari rancangan pada Gambar 4.24.

Gambar 5. 7Halaman Membuat Soal

8. Halaman Edit Soal

Halaman Edit Soal ini berfungsi untuk membuat atau mengubah soal pilihan ganda, di mana pengguna dapat menuliskan pertanyaan, lalu menyediakan empat opsi jawaban, dan memilih salah satu opsi tersebut sebagai "Jawaban Benar" menggunakan tombol radio, dengan opsi untuk "Batal" atau "Simpan" perubahan yang telah dibuat. Gambar 5.8 Upload Soal merupakan hasil implementasi dari rancangan pada Gambar 4.25.

Gambar 5. 8 Halaman Edit Soal

5.1.2 Implementasi Output Program

1. Halaman Utama

Halaman utama merupakan halaman yang berisikan opsi pilihan login yaitu login guru dan login siswa. Halaman ini digunakan untuk dapat masuk ke menu login dalam aplikasi quiz SMK Negeri 6 Kota Jambi. Gambar 5.9 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.26.

Gambar 5. 9 Halaman Utama

2. Halaman Beranda Guru

Halaman Beranda Guru merupakan halaman yang berisikan menu tambah materi baru, menu tambah kuis baru, menu lihat leaderboard, dan menu untuk melihat materi. Gambar 5.10 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.27.

Gambar 5. 10 Halaman Beranda Guru

3. Halaman Beranda Siswa

Halaman Beranda Siswa merupakan halaman yang berisikan menu materi menu Quiz dan menu Leaderboard. Gambar 5.11 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.28.

Gambar 5. 11 Halaman Beranda Siswa

4. Halaman Menu Materi Guru

Halaman "Pilih Kategori Materi" menampilkan pilihan bab (misal: BAB I, BAB II) dengan informasi jumlah sub-bab, untuk memudahkan pengguna memilih kategori materi. Gambar 5.12 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.29.

Gambar 5. 12 Halaman Menu Beranda Guru

5. Halaman Lihat Isi Materi

Halaman Materi menampilkan isi detail pelajaran "Penerapan Budaya Mutu", dengan opsi navigasi dan edit/hapus. Gambar 5.13 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.30.

Gambar 5. 13 Halaman Lihat Isi Materi

6. Halaman Hapus Materi

Halaman hapus materi merupakan halaman yang menampilkan *pop-up* "Konfirmasi" yang menanyakan "Yakin ingin menghapus materi ini?", memberikan pilihan "Batal" atau "Hapus". Gambar 5.14 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.31.

Gambar 5. 14 Halaman Hapus Materi

7. Halaman Menu Soal guru

Halaman "Pilih Kategori Kuis" menampilkan opsi bab (BAB I dan BAB II), memungkinkan pengguna memilih kategori untuk kuis. Gambar 5.15 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.32.

Gambar 5. 15 Halaman Menu Soal Guru

8. Halaman Lihat Quiz

Halaman kuis ini menampilkan pertanyaan nomor 1 dari 10, beserta empat pilihan jawaban, dan tombol Soal Berikutnya, serta opsi edit dan hapus. Gambar 5.16 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.33.

Gambar 5. 16 Halaman Lihat Quiz

9. Halaman Hapus Soal

Halaman hapus soal merupakan halaman yang berisikan Pop-up "Konfirmasi Hapus" muncul di tengah soal kuis, menanyakan "Yakin ingin menghapus soal ini?", dengan pilihan "Batal" atau "Hapus". Gambar 5.17 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.34.

Gambar 5. 17 Halaman Hapus Soal

10. Halaman Menu Materi Siswa

Halaman Menu Materi merupakan halaman yang berisikan daftar materi yang tersedia. Gambar 5.18 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.35.

Gambar 5. 18 Halaman Menu Materi

11. Halaman Isi Materi Siswa

Halaman Materi merupakan halaman yang berisikan isi dari materi yang telah kita pilih sebelumnya pada menu materi. Gambar 5.19 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.36.

Gambar 5. 19 Halaman Materi

12. Halaman Menu Quiz Siswa

Halaman Menu quiz merupakan halaman yang berisikan daftar quiz yang tersedia. Gambar 5.20 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.37.

Gambar 5. 20 Halaman Menu Quiz

13. Halaman Mengerjakan Quiz

Halaman Mengerjakan quiz merupakan halaman yang berisikan soal-soal quiz yang dapat kita kerjakan, dan terdapat pula Batasan waktu dalam pengerjaan soal tersebut. Saat kita mengerjakan soal tersebut, Ketika jawaban kita benar maka akan muncul warna hijau pada pilihan jawaban, tetapi ketika jawaban kita salah maka akan muncul warna merah pada pilihan jawaban kita. Gambar 5.21 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.38.

Gambar 5. 21 Halaman Mengerjakan Quiz

14. Halaman Hasil Quiz

Halaman hasil quiz merupakan halaman yang berisi nilai hasil kita mengerjakan quiz, pada halaman ini bukan hanya terdapat nilai saja tetapi terdapat juga 2 opsi pilihan, yaitu menu leaderboard untuk melihat dan membandingkan nilai kita dan siswa yang lainnya, sedangkan menu beranda berguna untuk Kembali ke halaman beranda. Gambar 5.22 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.39.

Gambar 5. 22 Halaman Hasil Nilai

15. Halaman Leaderboard Siswa

Halaman leaderboard siswa merupakan halaman yang berisi daftar nilai dari para siswa yang telah mengerjakan quis. Halaman ini berfungsi untuk melihat dan menjadikan bahan evaluasi bagi siswa. Gambar 5.23 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.41.

Gambar 5. 23 Halaman Leaderboard Siswa

16. Halaman Leaderboard Guru

Halaman leaderboard siswa merupakan halaman yang berisi daftar nilai dari para siswa yang telah mengerjakan quis. Halaman ini berfungsi untuk melihat seberapa jauh siswa dalam memahami materi dan menjadikan bahan evaluasi. Di halaman ini guru juga dapat mengunduh atau mencetak hasil nilai dari para siswa. Gambar 5.24 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.40.

Gambar 5. 24 Halaman Leaderboard Guru

17. Halaman Logout Guru

Halaman logout guru merupakan halaman yang berisi konfirmasi apakah kita ingin keluar dari akun tersebut, jika iya maka klik keluar dan kita akan otomatis keluar dari akun tersebut, dan jika tidak maka pilih batal. Gambar 5.25 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.42.

Gambar 5. 25 Halaman Logout guru

18. Halaman Logout Siswa

Halaman logout siswa merupakan halaman yang berfungsi untuk keluar dari akun tersebut. Gambar 5.26 merupakan hasil implementasi dari rancangan pada gambar 4.43.

Gambar 5. 26 Halaman Logout Siswa

5.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dalam aplikasi berjalan sesuai dengan yang dirancang dan diharapkan. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi keakuratan, keandalan, dan kestabilan sistem pembelajaran digital yang dikembangkan, serta untuk memastikan bahwa pengguna seperti guru dan siswa dapat menggunakan fitur-fitur aplikasi dengan baik tanpa mengalami kendala.

5.2.1 Pengujian Login Guru

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Login Guru yang ada di dalam system.

Tabel 5. 1 Pengujian Login Guru

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Login dengan NIP dan password yang valid	1. Membuka Halaman Login Guru 2.Masukkan NIP dan password yang benar 3.Klik "Login"	NIP:11223344, Password: 123456	Menampilkan halaman Beranda guru	Sistem berhasil menampilkan halaman Beranda guru	Baik
2	Login dengan NIP tidak terdaftar	1.Masukkan NIP yang belum terdaftar 2.Klik "Login"	NIP:123123, Password: 123456	Pesan : "Terjadi kesalahan saat login"	Pesan : "Terjadi kesalahan saat login"	Baik
3	Login tanpa	1. Biarkan kolom NIP	NIP:- Password: -	Pesan: "NIP tidak boleh	Pesan: "Terjadi	Baik

	mengisi NIP atau password	dan Password kosong 2. Klik "Login"		kosong”, “Password tidak boleh kosong”	kesalahan saat login”	
--	---------------------------	--	--	---	-----------------------	--

5.2.2 Pengujian Login Siswa

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Login Siswa yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 2 Pengujian Login Siswa

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Login dengan NISN, password dan nama yang valid	1. Membuka Halaman Login Siswa 2.Masukkan NISN, password dan nama yang benar 3.Klik "Login"	NISN:11223344, Password: 123456, Nama: test	Menampilka n halaman Beranda siswa	Sistem berhasil menampilkan halaman Beranda siswa	Baik
2	Login dengan NISN tidak terdaftar	1.Masukkan NISN yang belum terdaftar 2.Klik "Login"	NISN:123123, Password: 123456, Nama: test	Pesan : “Terjadi kesalahan saat login”	Pesan : “Terjadi kesalahan saat login”	Baik
3	Login tanpa mengisi NISN,	1. Biarkan kolom NISN,	NISN:- Password: - Nama: -	Pesan: “NISN tidak boleh	Pesan: “NISN tidak	Baik

password dan nama	Password dan nama kosong 2. Klik "Login"		kosong”, “Password minimal 6 karakter”, “Nama tidak boleh kosong”	boleh kosong”, “Password minimal 6 karakter”, “Nama tidak boleh kosong”	
-------------------	---	--	---	---	--

5.2.3 Pengujian Registrasi Guru

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Register Guru yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 3 Pengujian Register Guru

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Registrasi dengan data valid	Pengguna mengisi form registrasi lalu menekan tombol "Daftar"	Nama:Guru1 , NIP:11223344, Password: 123456	Sistem menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan ke halaman login	Sistem berhasil menyimpan data dan mengarahkan ke login	Baik
2	Registrasi dengan NIP kosong	Pengguna mengisi form registrasi tanpa NIP, lalu menekan	Nama:Guru1 , NIP: - , Password: 123456	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa NIP wajib diisi	Pesan: "NIP tidak boleh kosong"	Baik

		tombol "Daftar"				
3	Registrasi dengan password kurang	Pengguna mengisi form registrasi dengan password kurang dari 6 karakter dan menekan tombol "Daftar"	Nama:Guru1 , NIP:11223344, Password: 123	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa password harus minimal 6 karakter	Pesan: "Password minimal 6 karakter"	Baik
4	Registrasi dengan NIP sudah terdaftar	Pengguna mengisi form registrasi dengan NIP yang sudah digunakan sebelumnya lalu menekan tombol "Daftar"	Nama:Guru1 , NIP:11223344, Password: 123456	Sistem menampilkan pesan bahwa NIP sudah terdaftar	Pesan: "NIP sudah terdaftar. Silahkan login atau gunakan NIP lain"	Baik

5.2.4 Pengujian Registrasi Siswa

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Register Siswa yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 4 Pengujian Register Siswa

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Registrasi dengan data valid	Pengguna mengisi form registrasi lalu menekan tombol "Daftar"	Nama:test, NISN:11223 344, Password: 123456	Sistem menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan ke halaman login	Sistem berhasil menyimpan data dan mengarahkan ke login	Baik
2	Registrasi dengan NISN kosong	Pengguna mengisi form registrasi tanpa NISN, lalu menekan tombol "Daftar"	Nama:test, NISN: - , Password: 123456	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa NISN wajib diisi	Pesan: "NISN tidak boleh kosong"	Baik
3	Registrasi dengan password kurang	Pengguna mengisi form registrasi dengan password kurang dari 6 karakter dan menekan	Nama:test, NISN:11223 344, Password: 123	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa password harus minimal 6 karakter	Pesan: "Password minimal 6 karakter"	Baik

		tombol "Daftar"				
4	Registrasi dengan NISN sudah terdaftar	Pengguna mengisi form registrasi dengan NISN yang sudah digunakan sebelumnya lalu menekan tombol "Daftar"	Nama:test, NISN:11223344, Password: 123456	Sistem menampilkan pesan bahwa NISN sudah terdaftar	Pesan: "NISN sudah terdaftar. Silahkan login atau gunakan NISN lain"	Baik

5.2.5 Pengujian Upload Materi

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Upload Materi yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 5 Pengujian Upload Materi

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Upload materi dengan data lengkap	1. Guru mengisi semua kolom (judul, isi, kategori) 2. Klik tombol	Judul: Materi 1 Isi: Penjelasan lengkap Kategori: BAB II	Pesan: "Materi berhasil ditambahkan"	Pesan: "Materi berhasil ditambahkan"	Baik

		"Simpan Materi"				
2	Upload materi dengan salah satu kolom kosong	1. Biarkan salah satu input kosong 2. Klik "Simpan Materi"	Judul: – Isi: Penjelasan isi Kategori: BAB II	Sistem menampilkan validasi "Masukkan judul materi"	Validasi muncul sesuai	Baik
3	Upload materi lalu kembali ke halaman utama	1. Isi semua kolom 2. Klik "Simpan Materi" 3. Kembali ke halaman utama	Judul: Materi 2 Isi: Ringkasan Kategori: BAB II	Materi tersimpan dan halaman kembali ke beranda	Pesan: Materi berhasil disimpan, dan Kembali ke beranda	Baik

5.2.6 Pengujian Edit Materi

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Edit Materi yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 6 Pengujian Edit Materi

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Edit judul dan isi materi dengan data lengkap	1. Guru klik tombol "Edit" pada salah satu materi 2. Ubah judul dan isi 3. Klik	Judul: Materi Diperbarui Isi: Isi materi sudah diperbarui	Pesan: "Materi berhasil diperbarui"	Pesan tampil sesuai	Baik

		"Simpan Materi"				
2	Edit hanya isi materi	1. Guru klik "Edit" 2. Ubah hanya bagian isi 3. Klik "Simpan Materi"	Judul: Tetap Isi: Isi baru tentang materi	Pesan: "Materi berhasil diperbarui"	Pesan tampil sesuai	Baik
3	Edit dengan mengkosongkan judul	1. Klik "Edit" 2. Hapus isi kolom judul 3. Klik "Simpan Materi"	Judul: – Isi: Isi materi lengkap	Validasi: "Masukkan judul materi"	Pesan tampil sesuai	Baik

5.2.7 Pengujian Hapus Materi

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Hapus Materi yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 7 Pengujian Hapus materi

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Hapus materi yang tersedia	1. Guru klik tombol "Hapus" pada salah satu materi 2.	Materi: Materi 1	Materi berhasil dihapus	Pesan tampil sesuai	Baik

		Konfirmasi penghapusan				
2	Batalkan penghapusan materi	1. Klik "Hapus" pada materi 2. Klik "Batal" saat konfirmasi	Materi: Materi 2	Materi tidak terhapus dan kembali ke daftar materi	Fungsi berjalan normal	Baik

5.2.8 Pengujian Membuat Soal

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Membuat Soal yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 8 Pengujian Membuat Soal

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Menambahk an soal dengan data lengkap	1. Isi semua kolom input soal dan opsi 2. Pilih jawaban benar 3. Klik "Simpan Soal"	Pertanyaan: 1+1=? Opsi A: 1 Opsi B: 2 Opsi C: 3 Opsi D: 4 Jawaban: B	Soal berhasil disimpan dan tampil di daftar soal	Soal muncul di daftar	Baik
2	Menambahk an soal tanpa pertanyaan	1. Biarkan kolom pertanyaan kosong 2. Klik "Simpan Soal"	Pertanyaan: - Opsi lengkap, Jawaban: A	Pesan: Masukkan Pertanyaan	Pesan: Masukkan Pertanyaan	Baik

3	Menambahkan soal dengan opsi yang kurang	<ol style="list-style-type: none"> Isi semua kolom Klik "Simpan Materi" Kembali ke halaman utama 	<p>Pertanyaan: 1+1=?</p> <p>Opsi A: 1 Opsi B: 2 Opsi C: 3 Opsi D: -</p> <p>Jawaban: B</p>	<p>Pesan: "Masukkan Jawaban"</p>	<p>Pesan: "Masukkan Jawaban"</p>	Baik
---	--	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	------

5.2.9 Pengujian Edit Soal

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Edit Soal yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 9 Pengujian Edit Soal

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Edit soal dengan data lengkap	<ol style="list-style-type: none"> Guru klik tombol "Edit" pada soal tertentu Ubah pertanyaan, opsi, dan jawaban Klik "Simpan" 	<p>Soal: Apa itu variabel?</p> <p>Opsi: A, B, C, D</p> <p>Jawaban: A</p>	<p>Pesan: "Soal berhasil diperbarui"</p>	<p>Pesan tampil sesuai</p>	Baik
2	Edit hanya pilihan jawaban	<ol style="list-style-type: none"> Klik "Edit" Ubah salah satu opsi pilihan Simpan 	<p>Opsi C diubah</p>	<p>Pesan: "Soal berhasil diperbarui"</p>	<p>Pesan tampil sesuai</p>	Baik

3	Edit tanpa mengisi kolom pertanyaan	1. Klik "Edit" 2. Hapus pertanyaan 3. Klik "Simpan"	Pertanyaan: (kosong) Ops: A, B, C, D	Validasi: "Pertanyaan tidak boleh kosong"	Validasi muncul	Baik
4	Edit dengan mengubah jawaban benar	1. Edit soal 2. Ganti jawaban benar dari B ke D 3. Simpan	Jawaban benar: D	Pesan: "Soal berhasil diperbarui"	Soal berhasil diperbarui	Baik
5	Setelah di edit, soal berubah di daftar soal	1. Edit soal 2. Kembali ke daftar soal	Soal: Sudah diperbarui	Soal ditampilkan dengan perubahan terbaru	Sesuai ekspektasi	Baik

5.2.10 Pengujian Menghapus Soal

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Hapus Soal yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 10 Pengujian Hapus Soal

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Hapus soal dari daftar soal	1. Guru klik tombol "Hapus" pada salah satu soal 2.	Soal: "Apa itu algoritma?"	Pesan: Soal berhasil dihapus	Pesan tampil sesuai	Baik

		Konfirmasi penghapusan				
2	Batalkan penghapusan soal	1. Klik tombol "Hapus" 2. Klik "Batal" saat muncul konfirmasi	Soal: "Apa itu algoritma?"	Soal tidak terhapus, kembali ke halaman daftar soal	Fungsi berjalan normal	Baik

5.2.11 Pengujian Menjawab Soal Quiz

Berikut Merupakan table scenario pengujian terhadap script Menjawab Soal Quiz yang ada di dalam sistem.

Tabel 5. 11 Pengujian Menjawab Soal Quiz

No	Deskripsi	Prosedur	Masukkan	Keluaran	Hasil	Kesimpulan
1	Menjawab soal dengan memilih jawaban	1. Siswa membaca soal 2. Memilih jawaban	Soal: $2+2=?$ Jawaban dipilih: B (4)	Sistem menyimpan jawaban dan otomatis lanjut ke soal berikutnya	Sistem menyimpan jawaban dan otomatis lanjut ke soal berikutnya	Baik
2	Menyelesaikan semua soal kuis	Jawab semua soal hingga selesai	Semua soal dijawab	Sistem menampilkan skor dan halaman hasil kuis	Skor ditampilkan setelah selesai	Baik
3	Menjawab soal dengan waktu habis	1. Mulai kuis 2. Tunggu waktu habis tanpa	Soal dijawab sebagian	Sistem otomatis kirim jawaban	Jawaban tersimpan sebagian, skor tampil	Baik

		menyelesaikan semua soal		yang telah dipilih, tampilkan skor		
4	Melanjutkan pengerjaan Soal quis yang tertunda/terkeluar	1. Siswa memulai pengerjaan quiz 2. kemudian siswa menunda pengerjaan quiz 3. siswa melanjutkan pengerjaan quiz yang tertunda	Soal dijawab sebagian	Menampilkan: pesan lanjutkan soal	Fungsi berjalan normal	Baik

5.3 Analisis Hasil Yang Dicapai Oleh Sistem

Analisis hasil yang dicapai oleh sistem aplikasi kuis pembelajaran menggunakan Flutter menunjukkan bahwa sistem telah mampu mengatasi permasalahan dalam proses penyampaian materi dan evaluasi pembelajaran digital. Beberapa hasil yang dicapai antara lain:

1. Sistem dapat menampilkan daftar materi pembelajaran secara terstruktur, lengkap, dan mudah diakses oleh siswa, sehingga mendukung proses belajar mandiri.
2. Sistem mendukung guru dalam melakukan upload materi, membuat soal kuis, dan memantau hasil kuis yang dikerjakan oleh siswa secara real-time dan terkomputerisasi.

3. Sistem dapat menampilkan leaderboard atau peringkat siswa berdasarkan hasil kuis, sehingga memotivasi siswa untuk berkompetisi secara positif dalam pembelajaran.

Adapun Kelebihan dari sistem ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem mampu menampilkan materi pembelajaran dan soal kuis secara praktis dan efisien, sehingga mendukung proses belajar mengajar secara daring maupun luring.
2. Guru tidak perlu melakukan koreksi secara manual karena sistem secara otomatis menghitung nilai berdasarkan jawaban yang diberikan oleh siswa.
3. Sistem memberikan informasi peringkat melalui fitur *leaderboard* yang memotivasi siswa untuk meningkatkan performa akademik.
4. Antar muka (*interface*) yang dirancang cukup *user-friendly* dan ringan karena dibangun menggunakan *framework Flutter*, sehingga dapat berjalan di berbagai jenis perangkat Android dengan lancar.

Dan Kekurangan dari sistem baru ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem belum memiliki fitur untuk mengedit akun pengguna secara menyeluruh, seperti mengganti kata sandi atau foto profil.
2. Belum tersedia fitur laporan analitik lanjutan, seperti statistik perkembangan siswa atau grafik performa individu dari waktu ke waktu.
3. Aplikasi belum mendukung fitur pengiriman notifikasi otomatis ke siswa untuk mengingatkan mereka mengerjakan kuis atau membaca materi yang baru diunggah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan merancang aplikasi kuis berbasis *mobile* menggunakan *framework Flutter*, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis sistem yang berjalan pada proses pembelajaran di lingkungan sekolah masih dilakukan secara konvensional, terutama dalam hal penyampaian materi dan evaluasi siswa melalui soal-soal. Hal ini mengakibatkan beberapa kendala, yaitu: siswa kesulitan mengakses materi pembelajaran jika tidak hadir di kelas, guru memerlukan waktu lebih untuk membuat dan memeriksa soal secara manual, serta belum adanya sistem evaluasi dan peringkat yang otomatis dan interaktif yang dapat memotivasi siswa.
2. Perancangan aplikasi kuis berbasis *mobile* ini bertujuan untuk membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dengan menghadirkan fitur-fitur digital yang praktis dan efisien. Sistem yang dirancang telah menyediakan berbagai fitur penting seperti: pendaftaran dan login pengguna (guru dan siswa), *upload* materi pembelajaran oleh guru, pembuatan soal kuis, pengerjaan kuis oleh siswa, serta sistem penilaian dan *leaderboard* secara otomatis. Seluruh fitur tersebut dirancang secara terkomputerisasi menggunakan *framework Flutter* agar dapat dijalankan di perangkat mobile Android dengan tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran secara lebih efektif dan modern.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap sistem aplikasi kuis berbasis mobile menggunakan *Flutter*, maka penulis mencoba memberikan saran-saran di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam pengaplikasian sistem ini, sebaiknya diberikan pelatihan atau panduan kepada pengguna, baik guru maupun siswa, agar sistem dapat digunakan secara maksimal dan sesuai dengan fungsinya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Sistem sebaiknya dilengkapi dengan fitur *notifikasi* otomatis yang dapat mengingatkan siswa ketika ada materi baru ataupun kuis baru.
3. Perlu ditambahkan fitur manajemen akun seperti pengeditan profil, penggantian foto profil, dan pengaturan ulang kata sandi agar pengguna dapat lebih fleksibel dalam mengelola akun mereka.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan aplikasi kuis berbasis *mobile* ini dapat terus dikembangkan dan dioptimalkan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. G. W. Sena, T. J. Pattiasina, R. Basatha, and N. G. Reinaldo, “Perancangan dan Pembuatan Website Kuis Daring dengan Menggunakan Websocket Communication Protocol,” *KONSTELASI Konvergensi Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 4, no. 1, pp. 99–113, 2024, doi: 10.24002/konstelasi.v4i1.9254.
- [2] M. Muslim, R. P. Sari, and S. Rahmayuda, “Implementasi Framework Flutter Pada Sistem Informasi Perpustakaan Masjid,” *Coding J. Komput. dan Apl.*, vol. 10, no. 01, p. 46, 2022, doi: 10.26418/coding.v10i01.52178.
- [3] Z. Yunpeng and S. Yan, “ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS COMMA BERBASIS ANDROID,” vol. 4, no. 3, pp. 1–5, 2020.
- [4] I. Carolina, A. Supriyatna, J. Kamal Raya No, and R. Barat Cengkareng Jakarta Barat, “Penerapan Metode Extereme Programming dalam Perancangan Aplikasi Perhitungan Kuota SKS Mengajar Dosen,” *IKRA-ITH Inform. J. Komput. dan Inform.*, vol. 3, no. 1, pp. 106–113, 2019, [Online]. Available: <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/306>
- [5] S. R. C. Nursari and Y. Immanuel, “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online,” *CCIT J.*, vol. 11, no. 1, pp. 102–114, 2018, doi: 10.33050/ccit.v11i1.563.
- [6] T. Triono, Z. Hakim, and R. Amelia, “Perancangan Aplikasi Dashboard Pengelolaan Hasil Produksi Departemen Finishing Berbasis Web Pada PT Panarub Industry,” *J. Sisfotek Glob.*, vol. 8, no. 2, pp. 84–89, 2018, doi: 10.38101/sisfotek.v8i2.194.
- [7] M. Adiwijaya, K. I. S, and Y. Christyono, “Perancangan Game Edukasi Platform Belajar Matematika Berbasis Android Menggunakan Construct 2,”

Transient, vol. 4, no. 1, pp. 128–133, 2016.

- [8] A. Widarma and H. Kumala, “PERANCANGAN APLIKASI GAJI KARYAWAN PADA PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk. GUNUNG MALAYU ESTATE - KABUPATEN ASAHAN,” *J. Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 2, p. 166, 2018, doi: 10.36294/jurti.v1i2.303.
- [9] F. Y. Aulia *et al.*, “Analisis Faktor Konfirmatori Motivasi Pada Pengguna Aplikasi Taksi Online Di Wilayah Bandung,” *e-Proceeding Manag.*, vol. 5, no. 1, pp. 51–58, 2018, [Online]. Available: <http://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6320>
- [10] Riskawati, “Studi Perbandingan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Yang Diberi Kuis Dengan Reward Dan Pembelajaran Yang Tidak Diberi Kuis Di Kelas Viii Smp Negeri 1 Patianrowo,” *Pendidik. Fis.*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 2017.
- [11] R. Royani and U. Darusalam, “Media Pembelajaran Smart Quiz Berbasis Android menggunakan Metode Congruential Generator,” *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.*, vol. 7, no. 2, pp. 419–428, 2022, doi: 10.29100/jipi.v7i2.2767.
- [12] C. Kusumawardani, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Team Quiz Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V MIN 10 Bandar Lampung,” *Fak. Tarb. Dan Kegur. Inst. Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, p. 87, 2017.
- [13] S. Surahman and E. B. Setiawan, “Aplikasi Mobile Driver Online Berbasis Android Untuk Perusahaan Rental Kendaraan,” *J. Ultim. InfoSys*, vol. 8, no. 1, pp. 35–42, 2017, doi: 10.31937/si.v8i1.554.
- [14] R. D. Munthe, K. C. Brata, and L. Fanani, “Analisis User Experience Aplikasi Mobile Facebook (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Brawijaya),” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 7, pp.

2679–2688, 2017, [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/1672>

- [15] A. F. Sallaby and I. Kanedi, “Perancangan Sistem Informasi Jadwal Dokter Menggunakan Framework Codeigniter,” *J. Media Infotama*, vol. 16, no. 1, pp. 48–53, 2020, doi: 10.37676/jmi.v16i1.1121.
- [16] D. Mediana and A. I. Nurhidayat, “Rancang Bangun Aplikasi Helpdesk (A-Desk) Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus Di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya,” *J. Manaj. Inform.*, vol. 8, no. 2, pp. 75–81, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/TIK/article/view/1495/1617>
- [17] D. Purnama Sari and R. Wijanarko, “Implementasi Framework Laravel pada Sistem Informasi Penyewaan Kamera (Studi Kasus di Rumah Kamera Semarang),” *J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 2, no. 1, p. 32, 2020, doi: 10.36499/jinrpl.v2i1.3190.
- [18] A. P. Pratama and M. Kamisutara, “Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Mobile Menggunakan Flutter Di Universitas Narotama Surabaya,” *Netw. Eng. Res. Oper.*, vol. 6, no. 2, p. 145, 2021, doi: 10.21107/nero.v6i2.238.
- [19] A. I. Al Ghani and R. Andrian, “Pengembangan Presensee: Aplikasi Presensi Mahasiswa Mobile Menggunakan Framework Flutter (Studi Kasus: Studi Independen Alterra Academy,” *J. Media Infotama*, vol. 19, no. 2, pp. 447–453, 2023, doi: 10.37676/jmi.v19i2.4351.
- [20] S. Tjandra and G. S. Chandra, “Pemanfaatan Flutter dan Electron Framework pada Aplikasi Inventori dan Pengaturan Pengiriman Barang,” *J. Inf. Syst. Hosp. Technol.*, vol. 2, no. 02, pp. 76–81, 2020, doi: 10.37823/insight.v2i02.109.
- [21] B. Sitompul, “Kompetensi Guru dalam Pembelajaran di Era Digital,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, no. 3, pp. 13953–13960, 2022, doi:

10.31004/jptam.v6i3.4823.

- [22] Y. A. Sarumaha, A. P. Putra, and T. Hermawan, "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Digital Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII SMP," *APOTEMA J. Progr. Stud. Pendidik. Mat.*, vol. 10, no. 1, pp. 21–30, 2024, [Online]. Available: <http://publikasi.stkipgri-bkl.ac.id/index.php/APM/article/view/1043%0Ahttp://publikasi.stkipgri-bkl.ac.id/index.php/APM/article/download/1043/724>
- [23] I. Tholkhah, E. Norman, and N. Nadiah, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Digital pada SD Muhammadiyah Bojonggede Bogor," *At-Tadris J. Islam. Educ.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–56, 2022, doi: 10.56672/attadris.v2i1.66.
- [24] A. Atika, K. Kosim, S. Sutrio, and S. Ayub, "Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Mobile Learning Berbasis Android Pada Materi Fluida Statis," *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 7, no. 1, pp. 13–17, 2022, doi: 10.29303/jipp.v7i1.381.
- [25] R. Gunawan, A. M. Yusuf, and L. Nopitasari, "Rancang Bangun Sistem Presensi Mahasiswa Dengan Menggunakan Qr Code Berbasis Android," *Elkom J. Elektron. dan Komput.*, vol. 14, no. 1, pp. 47–58, 2021.
- [26] Verawati and E. Comalasari, "Pemanfaatan Android Dalam Dunia Pendidikan," *Pros. Semin. Nas. Progr. Pascasarj. Univ. PGRI Palembang*, vol. 2, pp. 617–627, 2019.
- [27] Sri Hartati, "Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Pada Kantor Notaris Dan Ppat Ra Lia Kholila, Sh Menggunakan Visual Studio Code," *Siskomti*, vol. 2, no. 2, pp. 37–48, 2020.
- [28] N. Wilyanto, J. Firnando, B. Franko, S. P. Tanzil, H. C. Tan, and E. Hartati, "Pembuatan Website Menggunakan Visual Studio Code di SMA Xaverius 3 Palembang," *Fordicate*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2023.

- [29] A. Zainy, A. A. Lubis, D. Mariana, I. Ramadiah, T. Irnanda, and Z. H. Pakpahan, "Pengenalan Media Pembelajaran Pemrograman Membuat Website Pada Html Smk Swasta Harapan," vol. 1, no. 2, pp. 335–338, 2022.
- [30] M. Duggan, D. R. Roderick, and J. Sieburg, "Data bases," *Proc. 2016 25th Annu. Conf. Comput. Cris. How Comput. are Shap. our Futur. ACM 1970*, pp. 1–7, 2016, doi: 10.1145/1147282.1147284.
- [31] A. Sofwan, "Belajar Mysql dengan Phpmyadmin," *Modul kuliah Graph. User Interface I di Perguru. Tinggi Raharja*, pp. 1–29, 2018.
- [32] N. R. Yanti, A. Alimah, and D. A. Ritonga, "Implementasi Algoritma Data Encryption Standard Pada Penyandian Record Database," *J-SAKTI (Jurnal Sains Komput. dan Inform.,* vol. 2, no. 1, p. 23, 2018, doi: 10.30645/j-sakti.v2i1.53.
- [33] A. S. Mustaqim, D. Kurnianto, and F. T. Syifa, "Implementasi Teknologi Internet of Things Pada Sistem Pemantauan Kebocoran Gas LPG dan Kebakaran Menggunakan Database Pada Google Firebase," *Elektron J. Ilm.,* vol. 12, no. 1, pp. 34–40, 2020, doi: 10.30630/eji.12.1.161.
- [34] R. Andrianto and M. H. Munandar, "Aplikasi E-Commerce Penjualan Pakaian Berbasis Android Menggunakan Firebase Realtime Database," *J. Comput. Sci. Inf. Technol.,* vol. 3, no. 1, pp. 20–29, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JCoInT/article/view/2478>
- [35] G. R. Payara and R. Tanone, "Penerapan Firebase Realtime Database Pada Prototype Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Android," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.,* vol. 4, no. 4, pp. 397–406, 2018, [Online]. Available: <https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1476>
- [36] I Made Pande Muliada, A.A. Istri Ita Paramitha, and I Nyoman Purnama, "Pengembangan Booking Engine Pada Gripastudio," *J. RESTIKOM Ris. Tek. Inform. dan Komput.,* vol. 6, no. 2, pp. 261–270, 2024, doi: 10.52005/restikom.v6i2.326.

- [37] A. Valerian Romero, K. Kusnadi, and R. Fahrudin, "Membangun Marketplace Untuk Penjualan Produk Kreatif Mahasiswa Berbasis Mobile Menggunakan Metode Fdd," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.,* vol. 7, no. 6, pp. 3400–3405, 2024, doi: 10.36040/jati.v7i6.7278.
- [38] H. U. Fajar, A. P. Kharisma, and A. Bhawiyuga, "Pengembangan Aplikasi Layanan Kesehatan berbasis Web untuk Skrining Pendengaran menggunakan Arsitektur Clean (Studi Kasus: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya)," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.,* vol. 6, no. 4, pp. 1645–1652, 2022, [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/10893>
- [39] D. W. T. Putra and R. Andriani, "Unified Modelling Language (UML) dalam Perancangan Sistem Informasi Permohonan Pembayaran Restitusi SPPD," *J. TeknoIf,* vol. 7, no. 1, p. 32, 2019, doi: 10.21063/jtif.2019.v7.1.32-39.
- [40] A. Voutama, "Sistem Antrian Cucian Mobil Berbasis Website Menggunakan Konsep CRM dan Penerapan UML," *Komputika J. Sist. Komput.,* vol. 11, no. 1, pp. 102–111, 2022, doi: 10.34010/komputika.v11i1.4677.
- [41] J. J. Robinson, "DIAGRAM: A Grammar for Dialogues," *Commun. ACM,* vol. 25, no. 1, pp. 27–47, 2017, doi: 10.1145/358315.358387.
- [42] R. Astuti, "Pemodelan Analisis Berorientasi Objek dengan Use Case," *Media Inform.,* vol. 8, no. 2, pp. 73–81, 2019, [Online]. Available: https://jurnal.likmi.ac.id/Jurnal/7_2009/Pemodelan_Analisis_rini_.pdf
- [43] A. A. Arsyad, M. Mashud, and A. Sumardin, "Implementasi Metode Agile Scrum Pada Sistem Informasi Akuntansi CV Tritama Inti Persada," *J. Ilm. Sist. Inf. Akunt.,* vol. 2, no. 2, pp. 82–87, 2022, doi: 10.33365/jimasia.v2i2.2241.
- [44] W. Siregar, I. Irvan, and E. Rahayu, "Sistem Informasi Pembayaran Iuran Keamanan Dan Kebersihan Pada Perumahan Berbasis Website Menggunakan Metode Design Thinking," *JiTEKH,* vol. 8, no. 2, pp. 50–58,

2020, doi: 10.35447/jitekh.v8i2.204.

- [45] P. B. A. A. Putra, W. Widiatry, V. H. Pranatawijaya, and N. N. K. Sari, "Implementasi Aplikasi Android Untuk Sistem Pendaftaran Dan Antrian Pada Poli Covid Rsud Doris Sylvanus," *J. Teknol. Inf. J. Keilmuan dan Apl. Bid. Tek. Inform.*, vol. 16, no. 1, pp. 81–91, 2022, doi: 10.47111/jti.v16i1.4011.
- [46] A. Gutama, A. Arwan, and L. Fanani, "Pengembangan Kakas Bantu Pembangkitan Kasus Uji pada Model-Based Testing Berdasarkan Activity Diagram," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 3, no. 9, pp. 8325–8334, 2019, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [47] S. Ramdany, "Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web," *J. Ind. Eng. Syst.*, vol. 5, no. 1, 2024, doi: 10.31599/2e9afp31.
- [48] M. Mahmudin and D. Sujana, "Analisa Perancangan Sistem Quiz Online Berbasis Web Pada SMA Arif Rahman Hakim Kota Tangerang Selatan," *Unistek*, vol. 5, no. 2, pp. 1–9, 2018, doi: 10.33592/unistek.v5i2.291.
- [49] I. K. Rachmawan and E. I. Sela, "Perancangan Aplikasi Quiz Sebagai Media Pembelajaran Sejarah," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 1, pp. 1056–1063, 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i1.575.
- [50] S. Yanti, S. Zakir, Z. Sesmiarni, and I. Iswantir, "Perancangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Kahoot pada Meta Pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di SMKN 1 Rao Selatan," *Indones. Res. J. Educ.*, vol. 3, no. 1, pp. 572–577, 2022, doi: 10.31004/irje.v3i1.323.
- [51] N. D. syahrizal Hilmi and H. Ar Rosyid, "Pengembangan Sistem Kuis Algoritma Pemrograman Berbasis Web," *Belantika Pendidik.*, vol. 3, no. 2, pp. 66–74, 2020, doi: 10.47213/bp.v3i2.87.
- [52] S. Y. W. Suhendro and N. Santoso, "Pengembangan Aplikasi Edukasi Bahasa Inggris berbasis Learning Path menggunakan Framework Flutter," *J.*

Pengemb. Teknol. ..., vol. 7, no. 6, pp. 2941–2948, 2023, [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/12980%0Ahttps://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/12980/5859>

- [53] Y. Mulyani *et al.*, “Perkuliahan Tatap Muka Berbasis Mobile,” vol. 12, no. 1, 2024.
- [54] R. Indriani and H. K. Saputra, “Pengembangan Aplikasi Mobile Learning untuk Keterampilan Teknologi Jaringan WAN Menggunakan Metode 2DE,” vol. 11, no. 1, 2023.
- [55] U. S. Aesy, P. W. Cahyo, K. Kharisma, and A. Himawan, “Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Pemrograman Aplikasi Mobil Menggunakan Flutter di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta,” *J. Abdimas BSI J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 60–70, 2024, doi: 10.31294/jabdimas.v7i1.15267.
- [56] Ramdani and S. S. A. Aulia, “Monitoring Konsumsi obat Pasien pada Apotek X dengan Pendekatan Mobile application,” *Siparappe*, vol. 2, no. 1, pp. 29–35, 2023, [Online]. Available: <https://laravel.com>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Nazaruddin Ilham
NIM : 8020220126
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Teluk nilau, 16 November 2004
Agama : Islam
Program Studi : Teknik Informatika
Alamat : jl.Adityawarman No.44,RT.16,Kelurahan TheHok, Jambi
Seletan, Kota Jambi
Email : nazaruddinilham338@gmail.com
Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Tahun	Tempat
1	SD NEGERI 190/V	2010-2016	Kuala tungkal
2	SMP NEGRI 1	2016-2019	Teluk nilau
3	SMK Queen Al-Falah	2019-2022	kediri
4	Universitas Dinamika Bangsa	2022-Sekarang	Jambi

Jambi, Juli 2025

(Muhammad Nazarudin Ilham)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Oktaviani Pratama Ningsih
NIM : 8020220083
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Jambi, 18 Oktober 2004
Agama : Islam
Program Studi : Teknik Informatika
Alamat : Jln. Raya Kasang Pudak RT 06 Desa Kasang Pudak Kec.
Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi
Email : oktavianipratamaningsih@gmail.com
Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Tahun	Tempat
1	SD NEGERI 61	2010-2016	Muaro Jambi
2	SMP NEGERI 10	2016-2019	Kota Jambi
3	SMK NEGERI 6	2019-2022	Kota Jambi
4	Universitas Dinamika Bangsa	2022-Sekarang	Jambi

Jambi, Juli 2025

(Oktaviani Pratama Ningsih)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhikmah Firnanda
NIM : 8020220085
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Tungkal, 01 Desember 2003
Agama : Islam
Program Studi : Teknik Informatika
Alamat : Kasang Lopak Alai Rt.03 Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro
Jambi
Email : nurhikmahfirnanda@gmail.com
Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Tahun	Tempat
1	SD NEGERI 84/IX	2010-2016	Jambi
2	MTS NEGERI 4	2016-2019	Jambi
3	SMK NEGERI 6	2019-2022	Jambi
4	Universitas Dinamika Bangsa	2022-Sekarang	Jambi

Jambi, Juli 2025

(Nurhikmah Firnanda)

WAWANCARA

NAMA : Rudi Selamat, S.Kom

JABATAN : Ketua Jurusan PPLG SMKN 6 Kota Jambi

1. Kalau boleh tahu, Pak, apa arti dari singkatan PPLG, dan ruang lingkup apa saja yang dipelajari di jurusan tersebut?

Jawaban : PPLG itu adalah singkatan dari Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim, nah PPLG itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu, RPL(Rekayasa Perangkat Lunak), untuk membuat aplikasi *mobile* maupun desktop, dan yang terbaru sekarang adalah Gim, untuk membuat permainan.

2. Bagaimana strategi Bapak dalam menyampaikan materi kejuruan agar mudah dipahami oleh siswa?

Jawaban : SMK Negeri 6 ini lebih fokus kepada *mobile* yang berarti lebih konsentrasi ke RPL, untuk penyampaian materi tersebut saya harus melatih logika dasar pemrograman pada siswa/i terlebih dahulu sebagai fundamental dari pemrograman itu sendiri, dikarenakan untuk coding itu sendiri sekarang sudah banyak sumber referensi, contohnya dari Youtube, buku, bahkan dari AI. Tapi dari semua yang di dapat dari sumber tersebut belum tentu di pahami logika nya oleh masing-masing siswa/i.

3. Apakah Bapak lebih banyak menggunakan metode teori atau praktik dalam menjelaskan materi kejuruan? Mengapa demikian?

Jawaban : Saya lebih banyak melakukan praktik, kalau hanya teori para siswa/i tersebut cenderung sulit untuk menyusun coding, karena coding sendiri ada yang terstruktur dan tidak, yang terstruktur beberapa contohnya yaitu pemrograman desktop, C++, JavaScript, dan jika tidak tepat dalam meletakkan struktur nya maka coding tersebut akan mengalami error, karena system akan membaca dari huruf

pertama hingga terakhir. Sedangkan coding yang tidak terstruktur ada PHP, HTML, CSS, dan masih banyak lainnya.

4. Apakah sekolah menyediakan fasilitas praktik yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kejuruan? Bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman siswa?

Jawaban : Untuk saat ini sekolah hanya menyediakan 1(satu) Laboratorium komputer untuk praktik, sama seperti angkatan sekolah yang sebelumnya, sekolah masih mewajibkan para siswa/i untuk mempunyai laptop sendiri untuk menyeimbangkan praktik di kelas dan di labor.

5. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan materi kejuruan dengan kebutuhan industri atau dunia kerja saat ini?

Jawaban : untuk jurusan PPLG kami menyalurkan siswa/i hanya di perkantoran administrasi dan Perusahaan software, ada juga beberapa kami salurkan di PT .Karena untuk daerah Jambi, untuk wadah siswa/i atau sekolah teknologi masih kurang, untuk kesesuaian bisa dikatakan hanya mencapai angka 2% di Kota Jambi, karena di Kota Jambi lebih cenderung ke percetakan, karena percetakan adalah perusahaan mandiri bisa berupa PT ataupun CV.

6. Dalam pembelajaran jurusan PPLG di sekolah ini, software atau aplikasi apa saja yang biasanya digunakan, Pak?

Jawaban : Aplikasi yang kami pelajari mulai dari kelas X hingga XII berbeda-beda, untuk kelas X aplikasi yang kami gunakan yaitu untuk semester I Visual Basic dan untuk semester II nya adalah Borland C++. Untuk kelas XI aplikasinya yaitu HTML, Database dan CSS, dan untuk kelas XII di fokuskan kepada PHP dan Database.

7. Bagaimana bentuk pelaksanaan UKK(Uji Kompetensi Keahlian) untuk siswa jurusan PPLG di sekolah ini, Pak?

Jawaban :Pada pelaksanaan UKK untuk siswa/i kelas XII angkatan sebelumnya, peserta diminta untuk membuat aplikasi kalkulator berbasis web. Dalam proses pengerjaannya, siswa diberikan kebebasan untuk memilih bahasa pemrograman atau tools yang mereka kuasai. Karena pada kelas XII saya mengajarkan Bahasa pemrograman JavaScript dan PHP, jadi ada beberapa siswa/i yang menggunakan JavaScript dan PHP.

8. Baiklah, yang terakhir, apakah menurut Bapak aplikasi quiz yang telah kami buat sudah dapat mendukung proses pembelajaran kejuruan secara efektif, khususnya dalam evaluasi pemahaman siswa?

Jawaban : Ya, aplikasi tersebut sangat membantu siswa/i dalam belajar, khususnya untuk persiapan menghadapi ujian semester maupun ujian akhir semester. Jika memungkinkan, aplikasi ini dapat diterapkan di sekolah kami.

Jambi, 22 Juli 2025

Ketua Jurusan PPLG

Rudi Selamet, S.Kom

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
SMK NEGERI 6 KOTA JAMBI

Jalan Liposos II Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
Phone/Fax 0741-3606829 Email: smkn6jbi@gmail.com
Website: www.smkn6kotajambi.sch.id

Nomor : 685/L-420.4/SMKN6/VII/2025 Jambi, 21 Juli 2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Yth. Ketua Program Studi Teknik Informatika
Universitas Dinamika Bangsa
Di
Jambi

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Universitas Dinamika Bangsa Nomor 052/SP/KPS-TI/UNAMA/VII/2025
Tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan
bahwa:

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1	Muhammad Nazaruddin Ilham	8020220126	Teknik Informatika
2	Oktaviani Pratama Ningsih	8020220083	Teknik Informatika
3	Nurhikmah Firnanda	8020220085	Teknik Informatika

Dapat kami izinkan untuk melakukan Penelitian dan Permintaan yang digunakan untuk
kegiatan Penelitian Mahasiswa/i dalam bentuk Matakuliah Proyek Penelitian.

Demikian surat izin Observasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Kepala Satuan Pendidikan

Endra Gunawan, M.Pd.
NIP. 19730911 199601 1 001

**YAYASAN DINAMIKA BANGSA
UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA**

Nomor : 052/SP/KPS-TI/UNAMA/VII/2025

Lamp : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/Ibu **KEPALA SEKOLAH
SMK Negeri 6 Kota Jambi**

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mendo'akan Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat wal'afiat serta dalam lindungan Allah SWT. Sehubungan dengan Kegiatan Penelitian Mahasiswa/I dalam bentuk matakuliah Proyek Penelitian, atas nama :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1	Muhammad Nazaruddin Ilham	8020220126	TEKNIK INFORMATIKA
2	Oktaviani Pratama Ningsih	8020220083	TEKNIK INFORMATIKA
3	Nurhikmah Firnanda	8020220085	TEKNIK INFORMATIKA

Melalui surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi izin Mahasiswa/i kami tersebut diatas untuk dapat melakukan penelitian dan permintaan data berupa data guru, data siswa, data mata pelajaran, materi dan contoh soal pada mata pelajaran jurusan desain komunikasi visual pada SMK Negeri 6 Kota Jambi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Adapun judul penelitian yang diangkat adalah Perancangan Aplikasi Quis Berbasis Mobile Menggunakan Framework Flutter Untuk Meningkatkan Pembelajaran Digital Pada SMK Negeri 6 Kota Jambi.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 09 Juli 2025

Ketua Program Studi TEKNIK INFORMATIKA

MARRYLINTERI ISTONINGTYAS, ST, M.Kom
YDB.16.82.108

LAMPIRAN

Gambar 1 Foto Bersama Guru SMK Negeri 6 Kota Jambi

Gambar 2 Foto Saat Wawancara